

DetECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES UTILIZANDO U.A.V. CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nombres y Apellidos	Eduardo de los Santos		
C.I	44541955		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	edudelosan@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Bruna de Vargas Guterres		
Fecha de presentación	10 sept 2024		

Resumen

Los incendios forestales representan una amenaza significativa para los ecosistemas y la seguridad pública, lo que hace esencial contar con sistemas de monitoreo eficientes. Sin embargo, existe una carencia de soluciones accesibles y efectivas para detectar y monitorear estos incendios en tiempo real. Este proyecto de posgrado aborda esta necesidad mediante el desarrollo de un sistema de detección de incendios forestales utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con inteligencia artificial. El sistema está diseñado para identificar incendios en tiempo real y enviar la ubicación GPS a una estación de control, facilitando una respuesta rápida y eficaz de los equipos de emergencia. El modelo de inteligencia artificial se basa en la arquitectura YOLOv5. Más específicamente, se probaron los cuatro modelos más compactos de YOLOv5: YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s y YOLOv5s6, para determinar cuál ofrece el mayor rendimiento en la NVIDIA Jetson Nano. Todos los modelos fueron entrenados con el mismo conjunto de datos, compuesto por imágenes generadas por IA y capturadas en escenarios reales. Los resultados muestran que la combinación de imágenes generadas por IA con imágenes reales no mejora significativamente la precisión del modelo. Esto se concluyó a partir de los resultados obtenidos, donde el dataset real aumentado alcanzó una mayor precisión (0.813250) en comparación con el dataset híbrido aumentado (0.77394). Asimismo, se destaca la importancia de un dataset diverso y representativo para lograr efectividad en escenarios del mundo real. El proyecto fue implementado en un dron impreso en 3D y optimizado para albergar en su interior una NVIDIA Jetson Nano, junto con una cámara conectada a esta, así como los componentes electrónicos necesarios para enviar mensajes con la ubicación GPS del posible incendio. Este sistema se colocó en la bahía de carga del dron, mientras que la batería del sistema fue instalada dentro de la estructura principal del mismo, demostrando así su viabilidad en la detección de incendios en tiempo real. Aun así, existen oportunidades de mejora, como el uso de UAVs de mayor tamaño y datasets más diversificados.

Palabras clave

Deteccion de Incendios Forestales; V.A.N.T - UAV; Deteccion de Objetos; Nvidia Jetson Nano.

Abstract

Wildfires pose a significant threat to ecosystems and public safety, making efficient monitoring systems essential. However, there is a lack of accessible and effective solutions to detect and monitor these fires in real time. This graduate project addresses this need by developing a wildfire detection system using AI-equipped unmanned aerial vehicles (UAVs). The system is designed to identify fires in real time and send the GPS location to a control station, facilitating a fast and effective response by emergency teams. The AI model is based on the YOLOv5 architecture. More specifically, the four most compact YOLOv5 models – YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s, and YOLOv5s6 – were tested to determine which one offers the highest performance on the NVIDIA Jetson Nano. All models were trained on the same dataset, comprised of AI-generated images captured in real-world scenarios. The results show that combining AI-generated images with real images does not significantly improve the accuracy of the model. This was concluded from the results obtained, where the augmented real dataset achieved a higher accuracy (0.813250) compared to the augmented hybrid dataset (0.77394). Likewise, the importance of a diverse and representative dataset to achieve effectiveness in real-world scenarios is highlighted. The project was implemented in a 3D printed drone optimized to house an NVIDIA Jetson Nano inside, along with a camera connected to it, as well as the electronic components necessary to send messages with the GPS location of the possible fire. This system was placed in the drone's cargo bay, while the system's battery was installed inside the main structure of the drone, thus demonstrating its viability in detecting fires in real time. Still, there are opportunities for improvement, such as the use of larger UAVs and more diversified datasets.

Keywords

Detección de Incendios Forestales; V.A.N.T - UAV; Detección de Objetos; Nvidia Jetson Nano.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRA)
POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Detección de Incendios Forestales utilizando U.A.V. con Inteligencia Artificial

Eduardo de los Santos

Proyecto final presentado a el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. MSc. Bruna de Vargas
Co-tutor: Prof. MSc. Ricardo Bedin

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

Los agradecimientos en este proyecto son numerosos y significativos. En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Ingeniero Gabriel Blanco, colega de la UTU y de la UTEC, quien me invitó a participar en este posgrado. Sin su orientación y apoyo, posiblemente no habría conocido el PRIA, por lo que le estoy profundamente agradecido.

Quiero también agradecer de manera especial a mi familia, que me apoyó incondicionalmente a lo largo de todo el posgrado. Su paciencia y comprensión durante las largas jornadas de estudio y las extensas sesiones de captura de imágenes reales para la creación del dataset final fueron fundamentales para la culminación de este proyecto.

Asimismo, extiendo mi agradecimiento al Servicio de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), que me proporcionó una fuente invaluable de imágenes reales de incendios forestales. Estas imágenes fueron esenciales para perfeccionar el modelo de detección desarrollado en este proyecto.

Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos los docentes y administrativos que conforman el PRIA. Su constante insistencia, apoyo y dedicación fueron vitales para que hoy pueda estar presentando este proyecto. A todos ellos, muchas gracias.

RESUMEN

DE LOS SANTOS, Eduardo. **Detección de Incendios Forestales utilizando U.A.V. con Inteligencia Artificial**. 2024. 95 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

Los incendios forestales representan una amenaza significativa para los ecosistemas y la seguridad pública, lo que hace esencial contar con sistemas de monitoreo eficientes. Sin embargo, existe una carencia de soluciones accesibles y efectivas para detectar y monitorear estos incendios en tiempo real. Este proyecto de posgrado aborda esta necesidad mediante el desarrollo de un sistema de detección de incendios forestales utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con inteligencia artificial. El sistema está diseñado para identificar incendios en tiempo real y enviar la ubicación GPS a una estación de control, facilitando una respuesta rápida y eficaz de los equipos de emergencia.

El modelo de inteligencia artificial se basa en la arquitectura YOLOv5. Más específicamente, se probaron los cuatro modelos más compactos de YOLOv5: YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s y YOLOv5s6, para determinar cuál ofrece el mayor rendimiento en la NVIDIA Jetson Nano. Todos los modelos fueron entrenados con el mismo conjunto de datos, compuesto por imágenes generadas por IA y capturadas en escenarios reales. Los resultados muestran que la combinación de imágenes generadas por IA con imágenes reales no mejora significativamente la precisión del modelo. Esto se concluyó a partir de los resultados obtenidos, donde el dataset real aumentado alcanzó una mayor precisión (0.813250) en comparación con el dataset híbrido aumentado (0.77394). Asimismo, se destaca la importancia de un dataset diverso y representativo para lograr efectividad en escenarios del mundo real.

El proyecto fue implementado en un dron impreso en 3D y optimizado para albergar en su interior una NVIDIA Jetson Nano, junto con una cámara conectada a esta, así como los componentes electrónicos necesarios para enviar mensajes con la ubicación GPS del posible incendio. Este sistema se colocó en la bahía de carga del dron, mientras que la batería del sistema fue instalada dentro de la estructura principal del mismo, demostrando así su viabilidad en la detección de incendios en tiempo real. Aun así, existen oportunidades de mejora, como el uso de UAVs de mayor tamaño y datasets más diversificados.

Palabras-clave: Detección de Incendios Forestales, V.A.N.T - UAV, Detección de Objetos, Nvidia Jetson Nano.

ABSTRACT

DE LOS SANTOS, Eduardo. **Detección de Incendios Forestales utilizando U.A.V. con Inteligencia Artificial**. 2024. 95 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

Wildfires pose a significant threat to ecosystems and public safety, making efficient monitoring systems essential. However, there is a lack of accessible and effective solutions to detect and monitor these fires in real time. This graduate project addresses this need by developing a wildfire detection system using AI-equipped unmanned aerial vehicles (UAVs). The system is designed to identify fires in real time and send the GPS location to a control station, facilitating a fast and effective response by emergency teams.

The AI model is based on the YOLOv5 architecture. More specifically, the four most compact YOLOv5 models – YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s, and YOLOv5s6 – were tested to determine which one offers the highest performance on the NVIDIA Jetson Nano. All models were trained on the same dataset, comprised of AI-generated images captured in real-world scenarios. The results show that combining AI-generated images with real images does not significantly improve the accuracy of the model. This was concluded from the results obtained, where the augmented real dataset achieved a higher accuracy (0.813250) compared to the augmented hybrid dataset (0.77394). Likewise, the importance of a diverse and representative dataset to achieve effectiveness in real-world scenarios is highlighted.

The project was implemented in a 3D printed drone optimized to house an NVIDIA Jetson Nano inside, along with a camera connected to it, as well as the electronic components necessary to send messages with the GPS location of the possible fire. This system was placed in the drone's cargo bay, while the system's battery was installed inside the main structure of the drone, thus demonstrating its viability in detecting fires in real time. Still, there are opportunities for improvement, such as the use of larger UAVs and more diversified datasets.

Palabras-clave: Deteccion de Incendios Forestales, V.A.N.T - UAV, Deteccion de Objetos, Nvidia Jetson Nano.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Nivel de riesgo de incendio en Uruguay Temporada 2023-2024. Fuente: (de Emergencias de Uruguay)	12
Figura 2	Comparacion de Imgen termica con diurna, Obtenida con un Matrice 300 RTK, con una camara H20T. Fuente: Elaboracion Propia.	15
Figura 3	Clasificación de Incendios Forestales. Fuente: (27)	22
Figura 4	Patrones de propagacion de incendios. Fuente: Adaptacion Propia	23
Figura 5	Sucesion ecologica de un ecosistema mediterraneo. Fuente: (20)	25
Figura 6	Representcion de un pirocumulonimbo. Fuente: (Meteored)	26
Figura 7	Ejemplo de una red neuronal. Fuente: (11)	28
Figura 8	Funcion de Activacion. Fuente: (PONCE)	30
Figura 9	Representación de clasificación, localización y detección. Fuente: (y Ankit Sachan)	33
Figura 10	Identificación de perro y gato. Fuente: (y Ankit Sachan)	34
Figura 11	Escalado de imágenes. Fuente: (y Ankit Sachan)	35
Figura 12	Ejemplo de aplicación de los filtros a imágenes en cada capa. Fuente: (31)	35
Figura 13	Matriz de Confusion. Fuente: (Gonzalez)	37
Figura 14	Precisión y recuperación frente al umbral de decisión. Fuente: (22)	38
Figura 15	Grafico de Precision versus recall. Fuente: (22)	39
Figura 16	Ejemplo de curva ROC. Fuente: (22)	39
Figura 17	Grafica de Interseccion. Fuente: (0)	41
Figura 18	Cuadros de detección de YOLO. Fuente: (36)	42
Figura 19	Yolo utiliza una cuadrícula de 13x13. Fuente: (36)	44
Figura 20	Arquitectura DarkNet. Fuente: (36)	44
Figura 21	Gráfico de velocidad frente a precisión de YOLO. Fuente: (36)	45
Figura 22	Diagrama de arquitectura de yolo. Fuente: (36)	46
Figura 23	Versiones de YOLOv5. Fuente:(35)	49
Figura 24	U.A.V. Buzzard utilizado en este proyecto. Fuente: Elaboracion Propia	53
Figura 25	Transmisor de Video. Fuente: Elaboracion Propia	55
Figura 26	Computadora Nvidia Jetson Nano Moledo 4Gb. Fuente: Elaboracion Propia	56
Figura 27	Camara Raspberry PI Cam 2. Fuente: Elaboracion Propia	60
Figura 28	Arduino Nano, modulo SIM800L y Modulo GPS NEO-6M. Fuente: Elaboración Propia	61
Figura 29	Mapa de cobertura de Red celular de Uruguay. Fuente: ANTEL.	62

Figura 30	Diagrama de conexion de del Arduino Nano con la Nvidia Jetson Nano. Fuente: Elaboración Propia	62
Figura 31	Diagrama de Bloques. Fuente: Elaboracion Propia	63
Figura 32	Imagine.Art, descripción de Licencia de pago. Fuente: Elaboracion Propia	64
Figura 33	Drone DJI Mini 2. Fuente: Elaboracion Propia	65
Figura 34	Etiquetado de imagenes. Fuente: Elaboracion Propia	68
Figura 35	Secciones del UAV Buzzard. Fuente: Elaboracion propia a partir del manual se construccion del UAV.	70
Figura 36	Bahía de carga antes y despues de las modificaciones. Fuente: Elaboracion Propia	72
Figura 37	Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n6 con base el dataset real no aumentado. Fuente: Elaboración Propia	75
Figura 38	Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n6 con base el dataset real aumentado. Fuente: Elaboración Propia	76
Figura 39	Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n con base el dataset hibrido no aumentado. Fuente: Elaboración Propia	77
Figura 40	Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n6 con base el dataset hibrido aumentado. Fuente: Elaboración Propia	79
Figura 41	Prueba Real 1. Fuente: Autoria Propia	81
Figura 42	Prueba Real 2. Fuente: Autoria Propia	82
Figura 43	Prueba Real 3. Fuente: Autoria Propia	82
Figura 44	Prueba Real 4. Fuente: Autoria Propia	83
Figura 45	Deteccion de objetos por medio de ventana deslizante	90
Figura 46	Representación del procesamiento de imagen por un R-CNN. Fuente:	91
Figura 47	Selección de NMS, para ajustar el resultado	92
Figura 48	Arquitectura de la red SSD	93
Figura 49	Arquitectura de RetinaNet	93
Figura 50	Arquitectura de Faster R-CNN	94
Figura 51	Compracion de velocidad de deteccion con otras arquitecturas	95

INDICE DE TABLAS

I	Tabla de Trabajos Relacionados	20
Tabla 2	Costos de construcción del dron, incluyendo el costo total en Montevideo con un aumento del 60%	58
Tabla 3	Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Real no aumentado	74
Tabla 4	Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Real aumentado	75
Tabla 5	Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Híbrido no aumentado.	76
Tabla 6	Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Híbrido aumentado	78
Tabla 7	Comparación de los mejores modelos y sus resultados en cada dataset	80

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

INUMET	Instituto Uruguayo de Meteorología
UAV	Vehículo Aéreo No Tripulado
ANN	Redes Neuronales Artificiales
SNN	Redes Neuronales Simuladas
ROC	Receiver Operating Characteristic
IOU	Intersection over Union
FPS	Frames Per Second o fotogramas por segundo
TTA	Test Time Augmentation
GPU	Unidad de Procesamiento Gráfico
GFLOPS	Giga Operaciones de Punto Flotante por Segundo

SUMARIO

1 INTRODUCCIÓN	11
1.1 Justificación	11
1.1.1 Motivación	15
1.2 Objetivos	16
1.2.1 Objetivo Principal	16
1.2.2 Objetivo Especifico	16
2 Trabajos relacionados	17
3 Referencia Teorica	21
3.1 Detección de incendios forestales	21
3.1.1 Definición de incendio forestal	21
3.1.2 Clasificación de incendios forestales	21
3.1.3 Causas de los incendios forestales	23
3.1.4 Impacto de los incendios forestales	24
3.2 Machine Learning	26
3.2.1 Deep Learning	27
3.2.2 Definición de redes neuronales	28
3.2.3 Funcionamiento de las redes neuronales	28
3.2.4 Aplicaciones de las redes neuronales	32
3.3 Deteccion de Objetos	33
3.3.1 Filtros	35
3.3.2 Metricas de rendimiento	36
3.3.3 YOLO	42
3.3.4 YOLO V5	49
3.3.5 Pytorch	49
3.3.6 CUDA Deep Neural Network Library	50
4 Metodología	52
4.1 Overview del sistema	52
4.1.1 Arquitectura del sistema	52
4.1.2 Costo de fabricacion del prototipo	57
4.1.3 Funcionamiento del sistema	59
4.2 Datasets	64
4.2.1 Datasets de entrenamiento	66
4.2.2 Etiquetado de Imágenes	67
4.2.3 Objetivos del Etiquetado de Evaluación	68

4.3 Hiperparámetros de entrenamiento	68
4.4 Evaluación de los modelos	69
4.5 Implementación en el U.A.V	69
4.5.1 Construcción del U.A.V.	69
4.5.2 Integración del sistema de detección al UAV	71
5 Resultados	73
5.1 Evaluación de los modelos	73
5.1.1 Discusión de los Datasets Construidos	73
5.1.2 Resultados del dataset Real no aumentado	74
5.1.3 Resultados del dataset Real aumentado	75
5.1.4 Resultados del dataset Híbrido no aumentado	76
5.1.5 Resultados del dataset Híbrido aumentado	77
5.2 Comparación de resultados	78
5.2.1 Comparación General de Modelos	78
5.2.2 Mejores Modelos por Dataset	80
5.3 Pruebas en Entorno Real	81
5.3.1 Pruebas con videos del UAV	81
5.4 Alcance y limitaciones	83
6 Conclusiones	85
6.1 Conclusiones del proyecto	85
6.2 Recomendaciones para Trabajos Futuros	86
Bibliografía Consultada	87
7 Anexos	90
7.1 Otros tipos de arquitectura para detección de objetos	90
7.1.1 Sistemas de ventana deslizante	90
7.1.2 Redes neuronales convolucionales basadas en regiones (R-CNN)	91
7.1.3 Single Shot Detector (SSD)	92
7.1.4 RetinaNet	93
7.1.5 Faster R-CNN	94
7.2 Código del sistema	95
7.3 Resultados y Dataset utilizado	95

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

En los últimos años, la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales han aumentado significativamente, tanto en Uruguay como a nivel global. Regiones que anteriormente no experimentaban grandes incendios ahora los enfrentan, mientras que en áreas tradicionalmente afectadas durante la temporada de verano o sequía, la incidencia de estos eventos se ha incrementado considerablemente. Se proyecta que para el año 2100, la ocurrencia de incendios forestales podría aumentar en un 100%, como se menciona en (34). Este fenómeno conlleva una devastadora destrucción del ecosistema. En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una alerta de riesgo muy alto para casi todo el país durante la temporada de verano 2023-2024, como se ilustra en la Figura 1.

Durante el verano de 2022-2023, solo en Uruguay, los incendios más graves, según cifras de bomberos, ocurrieron en la localidad de Piedras Coloradas, departamento de Paysandú, donde se vieron afectadas 22 mil hectáreas, y en la localidad de Tres Bocas, en el departamento de Río Negro, donde se vieron afectadas 15 mil hectáreas. Durante la temporada 2023-2024, se obtuvo un balance muy favorable en comparación con la temporada anterior, según (SINAE). Solo se quemaron 602 hectáreas a causa de incendios forestales y 2103 hectáreas de campo, lo cual representa un descenso abrupto. Sin embargo, cabe destacar que este resultado se debió al clima, ya que durante diciembre y enero fue más frío que la temporada anterior, aunque febrero fue el más cálido de los últimos 44 años.

Actualmente, existen medidas de concientización sobre los incendios forestales, pero se necesitan medidas de control activas, como la alerta temprana de posibles incendios utilizando UAVs (*unmanned aerial vehicles*, vehículos aéreos no tripulados). Lamentablemente, Uruguay no cuenta con un sistema de esta característica. Por lo tanto, disponer del mismo podría ser de gran ayuda en la detección de incendios y contribuir a reducir las consecuencias devastadoras de los incendios forestales en Uruguay.

Sin embargo, el 90% de los incendios forestales son causados por actividades huma-

nas, según explicó el Director Nacional de Bomberos de Uruguay ([Diaria](#)), ([de Bomberos](#)). El 10% restante se debe a factores naturales, como tormentas eléctricas o climas extremadamente calurosos. Desafortunadamente, las predicciones científicas indican que la temperatura continuará en aumento debido al calentamiento global, lo que generará condiciones más calurosas y prolongadas, como se menciona en los artículos ([34](#)) y ([Borunda](#)). Esto incrementa el riesgo actual de incendios forestales en el país. En particular, si nos enfocamos en las zonas costeras al Río de la Plata y el Océano Atlántico, que incluyen los departamentos de Colonia, San José, Canelones, Maldonado y Rocha, encontramos una región que en temporada de verano alberga un promedio de 1.5 millones de personas entre turistas y residentes locales. Bajo ciertas condiciones de irresponsabilidad humana, esta situación podría desencadenar grandes incendios forestales, provocando una pérdida significativa de flora y fauna, además de pérdidas humanas y materiales en infraestructura.

Figura 1: Nivel de riesgo de incendio en Uruguay Temporada 2023-2024. Fuente: ([de Emergencias de Uruguay](#))

En la actualidad solo algunas zonas muy puntuales de la costa atlántica cuentan con departamentos de bomberos forestales y de vigilancia continua durante la temporada de

verano para la detección de incendios. Eso pone presiones extras en la necesidad de soluciones para su rápida de detección y geolocalización hacia una mejor mitigación.

En Uruguay, algunos de los métodos de detección de incendios incluyen la vigilancia desde torres altas y aviones que sobrevuelan la zona en busca de posibles incendios (8). Recientemente, se instalaron 7 cámaras de detección temprana de incendios en la temporada 2023-2024 (Forestal). Sin embargo, estos sistemas tienen limitaciones. En el caso de las torres, el monitoreo es hecho por una persona limitada por la visibilidad según las condiciones meteorológicas del momento, además de las distracciones que puede sufrir debido a la monotonía del trabajo u otros factores externos. De igual manera, las cámaras no cubren toda el área de peligro de incendio y también están limitadas por la visibilidad y condiciones meteorológicas. Existe, por lo tanto, la necesidad de soluciones inteligentes capaces de automáticamente detectar humo e incendios con flexibilidad espacial para cubrir áreas diversas.

Los aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya también representan un importante rol en el monitoreo y control de incendio forestales (de Uruguay). Aunque los patrullajes aéreos sean capaces de cubrir grandes áreas, el costo de estas operaciones, la necesidad de personal calificado y disponible son factores limitantes importantes. Además, estos aviones no tienen suficiente autonomía ni personal para operar durante las 24 horas del día patrullando una franja de unos 3000 km² en busca de posibles incendios. Esto resalta la necesidad de implementar un sistema autónomo de detección, que podría ser de gran ayuda y complemento a las tareas actuales.

A nivel mundial, las soluciones basadas en drones o UAV (Vehículos Aéreos No Tripulados) están emergiendo como tecnologías clave en el monitoreo, detección y mitigación de incendios forestales. Estas tecnologías ofrecen varias ventajas significativas, como la reducción de costos en comparación con los métodos tradicionales, mayor flexibilidad espacial para acceder a áreas difíciles, y la capacidad de operar en condiciones que podrían ser peligrosas para el personal humano. Según estudios recientes (3), los drones pueden ser equipados con sensores avanzados que permiten la detección temprana de incendios, mejorando así la capacidad de respuesta y minimizando la propagación del fuego. Además, la implementación de UAVs en la lucha contra incendios permite un monitoreo continuo y en tiempo real, lo que es esencial para la gestión eficiente de estos desastres naturales (5).

A pesar de los avances en tecnología y sistemas de detección, un desafío clave en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA) para la detección y monitoreo de incendios forestales es la disponibilidad de datasets específicos y de alta calidad. La recopilación de imágenes de incendios reales es limitada y costosa, lo que dificulta el entrenamiento de modelos precisos y efectivos. En este contexto, el uso de datasets sintéticos generados mediante IA generativa se presenta como una solución innovadora. Por ejemplo, en la industria automotriz, se han utilizado entornos virtuales generados por motores

de videojuegos para crear datos sintéticos que entrenan sistemas de conducción autónoma, permitiendo a los vehículos reconocer una amplia gama de escenarios de tráfico sin depender únicamente de datos reales (30). De manera similar, en el ámbito de la detección de incendios, los datasets sintéticos permiten crear una gran cantidad de datos diversificados, lo que ha demostrado ser crucial en áreas como la visión por computadora y la robótica, donde se utilizan para mejorar la precisión de los modelos y cubrir escenarios que serían difíciles de capturar en situaciones reales.

A partir del análisis de estos antecedentes, se plantea la necesidad de aprovechar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial para desarrollar un UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado) capaz de emitir alertas tempranas ante la detección de posibles incendios forestales. Esta tecnología, debido a su bajo costo operativo y alta eficiencia, podría implementarse de manera generalizada.

El uso de un dron resulta considerablemente más económico en comparación con aeronaves de pequeño porte (con capacidad para 2 o 4 personas), cuyo costo de vuelo ronda los USD 150 por hora, mientras que el costo operativo de un dron puede reducirse a aproximadamente USD 50 por hora. Además, en comparación con soluciones industriales, como el DJI Matrice 300 RTK equipado con una cámara térmica H20T, cuyo costo oscila alrededor de los USD 35,000, el sistema propuesto presenta ventajas significativas tanto en autonomía como en costo.

Aunque un sistema como el DJI Matrice 300 RTK puede detectar incendios mediante el uso de una cámara térmica, es susceptible a falsos positivos en la visión térmica. Esto se debe a que, para utilizar una cámara térmica, esta debe ser de alta calidad y contar con un elevado costo para minimizar errores, además de su gran tamaño. Otra opción es utilizar una cámara híbrida que combine una cámara diurna y una térmica, permitiendo al sistema procesar ambas imágenes y determinar con mayor precisión si realmente se está en presencia de un incendio.

En la Figura 2, se muestra una comparación entre una imagen térmica y una imagen diurna del mismo entorno, donde se generó de manera controlada un foco ígneo. En esta comparación, se observa cómo la cámara diurna no detecta el fuego, mientras que la cámara térmica sí lo hace; sin embargo, la cámara térmica también genera algunos falsos positivos.

Figura 2: Comparacion de Imgen termica con diurna, Obtenida con un Matrice 300 RTK, con una camara H20T. Fuente: Elaboracion Propia.

Para maximizar la autonomía de vuelo, se decidió descartar el uso de dos cámaras (una diurna y una térmica), ya que esto incrementaría el consumo energético, el tamaño de los componentes, el costo total del sistema y reduciría la autonomía.

Al proporcionar información precisa y en tiempo real a un centro de control, esta tecnología permitiría una respuesta más rápida y efectiva, minimizando las consecuencias devastadoras de los incendios forestales.

1.1.1 Motivación

La motivación de este trabajo surge del interés en aplicar los conocimientos adquiridos en el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTECH), en conjunto con los conocimientos obtenidos en la carrera de Ingeniería Tecnológica en Electrónica y la experiencia del autor en el campo de los drones y UAVs, para desarrollar un proyecto enfocado en la construcción y uso de UAVs para la detección preventiva de incendios forestales. Este interés se fundamenta en la preocupante realidad de que, año tras año, en Uruguay se registran incendios forestales devastadores, cuya frecuencia y severidad tienden a incrementarse debido a los cambios climáticos y a acciones antropogénicas.

Asimismo, esta temática reviste un interés personal para el autor, quien posee una vivienda en el balneario La Esmeralda, en el departamento de Rocha, una zona que cada año se ve afectada por incendios de diversas magnitudes. Por ello, se decidió combinar su interés por los UAVs y la Inteligencia Artificial en este proyecto de fin de carrera, con el objetivo no solo de cumplir con los requisitos del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, sino también de explorar posibles soluciones económicas para una problemática que afecta a miles de uruguayos y a personas en otras regiones del mundo.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Principal

El objetivo principal de este trabajo es crear un sistema UAV de detección de incendios en tiempo real mediante Inteligencia Artificial, capaz de enviar la ubicación GPS del posible incendio a una estación de control.

1.2.2 Objetivo Especifico

- Construir un dataset exclusivo de imágenes de incendios forestales, que combine datos reales y sintéticos, destinado al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial basados en YOLOv5, capaces de detectar incendios de manera precisa y eficiente.
- Diseñar un sistema de detección que pueda ser instalado en cualquier dron o UAV compatible, con el fin de alertar rápidamente a los equipos de emergencia y facilitar una intervención más rápida y precisa.
- Construir un U.A.V. (vehículo aéreo no tripulado) capaz de transportar y operar un sistema integrado de detección de incendios forestales, proporcionando una solución integral para la identificación temprana de posibles incendios.

2 TRABAJOS RELACIONADOS

La detección y seguimiento de objetos en tiempo real es una de las áreas más cruciales en aplicaciones que requieren una alta precisión y rapidez, como la vigilancia, la automatización industrial y la prevención de desastres naturales. Un componente esencial para el desarrollo exitoso de estas aplicaciones es la disponibilidad y personalización de datasets, que permiten entrenar modelos de aprendizaje automático con un enfoque específico y adaptado a las necesidades del entorno. En este contexto, el trabajo de Fernández Cordeiro (2018) (15) se destaca por su enfoque en la creación de un dataset personalizado para el entrenamiento de modelos YOLO en un entorno industrial con un brazo robótico. Esta personalización no solo mejora la capacidad del modelo para identificar y localizar objetos en tiempo real, sino que también facilita su adaptación a diferentes conjuntos de objetos, lo que es esencial para tareas de manipulación y ensamblaje en industrias que manejan piezas pequeñas y diversas.

A medida que avanzamos en la exploración de arquitecturas específicas, la importancia de YOLO (*You Only Look Once*) en la detección de objetos es indiscutible. Esta arquitectura ha revolucionado el campo de la visión por computadora al ofrecer una combinación única de velocidad y precisión. El estudio de Rozada Raneros (2021) (31) realiza un análisis exhaustivo de las diversas versiones de YOLO, desde su concepción inicial hasta las versiones más avanzadas como YOLOv4. Este análisis destaca las mejoras en eficiencia y precisión que han hecho de YOLO una herramienta indispensable para aplicaciones en tiempo real, como la seguridad y la automatización industrial. La combinación de un marco teórico sólido con aplicaciones prácticas subraya la versatilidad de YOLO en diversas tareas, haciendo de este proyecto una referencia clave en el campo del deep learning y la detección de objetos.

La arquitectura YOLO no solo ha demostrado su eficacia en aplicaciones industriales, sino que también ha sido implementada en dispositivos de bajo costo y bajo consumo energético para el monitoreo en tiempo real. Valls Jiménez (2023) (37) presentó una evaluación detallada del rendimiento de YOLOv5 y varios algoritmos de seguimiento implementados en una Jetson Nano 2GB. Esta evaluación es especialmente relevante para proyectos que buscan soluciones económicas y eficientes, como la vigilancia y el moni-

toreo de tráfico vehicular, en entornos donde el uso de servicios de cloud computing no es viable debido a altos costos o problemas de conectividad. A través de este estudio, se concluye que, aunque algoritmos como Deepsort ofrecen la mayor precisión, su complejidad y demanda de recursos los hacen menos adecuados para dispositivos con capacidades limitadas, siendo preferibles algoritmos más simples como Centroid y Sort combinados con modelos ligeros de YOLOv5.

El potencial de YOLO y tecnologías relacionadas se amplía aún más cuando se aplican a la detección temprana de incendios forestales, un área crítica en la gestión y prevención de desastres naturales. La detección temprana es crucial para mitigar los devastadores efectos de los incendios, y en este contexto, el trabajo de Ionescu (2023) (23) ofrece un enfoque innovador utilizando drones equipados con tecnología de visión artificial y aprendizaje automático. Estos drones, que integran cámaras infrarrojas y de espectro visible, junto con una tarjeta Nvidia Jetson Nano para el procesamiento de imágenes en tiempo real, permiten una vigilancia constante y precisa en áreas de difícil acceso, proporcionando una respuesta rápida y eficiente ante la detección de focos de incendio desde el aire. Este enfoque es vital en el contexto del cambio climático, donde la frecuencia y gravedad de los incendios han aumentado considerablemente.

Además, la integración de tecnologías de inteligencia artificial y geoespaciales ha emergido como una solución efectiva para la predicción y gestión de incendios forestales. El trabajo de Mensa Galoppo (2023) (Galoppo) propone un modelo basado en redes neuronales artificiales (ANN) para predecir la propagación de incendios en la Provincia de Córdoba, Argentina. Este modelo se complementa con una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que permite la visualización en tiempo real del avance del fuego, lo cual es crucial para la toma de decisiones por parte de los organismos encargados de la gestión de emergencias y la mitigación de riesgos. La propuesta de utilizar datos abiertos, como imágenes satelitales y datos meteorológicos, mejora significativamente la precisión en la predicción y facilita la participación ciudadana al proporcionar acceso a información vital en tiempo real.

El uso de drones no se limita únicamente a la detección de incendios, sino que también ha sido explorado para la intervención directa en la extinción de incendios. Gambín Martínez (2023) (18) desarrolló un sistema integral basado en tres prototipos de UAVs, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas en el control de incendios. Este enfoque es particularmente relevante para mejorar la eficiencia en la gestión de incendios forestales, permitiendo una intervención rápida y precisa y minimizando el riesgo para el personal involucrado en las operaciones. La combinación de tecnología avanzada y estrategias innovadoras que presenta este trabajo convierte a los UAVs en herramientas valiosas tanto para la prevención como para la extinción de incendios en entornos naturales.

Finalmente, el trabajo de Olarte Camargo y Chacón Castro

(2019)([DE DRONES et al.](#)) refuerza la importancia de los drones en la detección temprana de incendios forestales a través de un prototipo de sistema de monitoreo diseñado para áreas protegidas en Colombia. Este sistema utiliza drones equipados con cámaras y sensores para detectar incendios en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta y minimizando los daños al ecosistema. La combinación de visión por computadora y capacidad de vuelo autónomo en estos drones permite una intervención rápida y precisa, lo que es crucial para la conservación del medio ambiente.

Nombre del Trabajo y Autor	Tema Abordado	Modelo Utilizado para Detección	Métricas
Detección de incendios forestales por vía aérea con tecnología de visión artificial y aprendizaje automático <i>Cosmin Ionescu, 2023</i>	Detección de incendios forestales por vía aérea	YOLO (versión no especificada)	Precisión, Recall, Tiempo de detección
Evaluación de rendimiento de YOLOv5 y algoritmos de seguimiento en una Jetson Nano 2GB <i>Tomás Mauricio Valls Jiménez, 2021</i>	Evaluación de YOLOv5 en Nvidia Jetson Nano	YOLOv5	FPS, Precisión, Recall. Precisión obtenida: multiples parametros de entrenamiento promediando entre 75.9%-90.5%
Prototipo de un sistema de monitoreo para detección de incendios en áreas protegidas del departamento de Santander con la generación de alertas en tiempo real por medio de drones <i>Kevin Joel Olarte Camargo y Luisa Fernanda Chacón Castro, 2019</i>	Sistema de monitoreo de incendios en áreas protegidas	CNN	Precisión, Sensibilidad, Especificidad. Precisión obtenida: 90%
Desarrollo de dataset personalizado para entrenamiento de YOLO como sistema de detección de objetos en tiempo real, para entorno con brazo robot <i>Lisardo Fernández Cordeiro, 2018</i>	Desarrollo de dataset personalizado para detección de objetos	YOLOv5	Precisión, Recall. Precisión obtenida: Multiples clases entre 48.82% y 84.30 %
Inteligencia Artificial y la potencialidad de las IDE para la visualización de la propagación de incendios forestales activos en la Provincia de Córdoba <i>Julia Mensa Galoppo, 2023</i>	Predicción y propagación de incendios forestales	Redes Neuronales	Precisión, Sensibilidad, Especificidad
Estudio de la arquitectura YOLO para la detección de objetos mediante deep learning <i>Saúl Rozada Raneros, 2021</i>	Visión por computadora y detección de objetos	YOLO (versión no especificada)	Precisión, Recall

Nombre del Trabajo y Autor	Tema Abordado	Modelo Utilizado para Detección	Métricas
Uso de drones para el control y extinción de incendios forestales <i>Juan Antonio Gambín Martínez, 2023</i>	Detección y extinción de incendios forestales	UAVs con tecnologías varias	Precisión, Eficiencia en la extinción

Tabla 1: Tabla de Trabajos Relacionados

3 REFERENCIA TEORICA

3.1 Detección de incendios forestales

3.1.1 Definición de incendio forestal

Para construir un sistema de detección de incendios lo más efectivo posible, es fundamental comenzar por entender qué es un incendio forestal. Los incendios forestales ocurren cuando el fuego se propaga sin planificación, gestión ni control en terrenos forestales o silvestres, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna.

A diferencia de otros tipos de incendios, los incendios forestales se caracterizan por su amplia extensión, la rapidez con la que pueden propagarse desde su punto de origen, su capacidad para cambiar de dirección inesperadamente, y su habilidad para superar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos. Además, las proyecciones indican que, debido al cambio climático, la tasa de incendios forestales aumentará en un 100% para el 2100, haciéndose más frecuentes en áreas donde antes eran poco comunes.

3.1.2 Clasificación de incendios forestales

Los incendios forestales se clasifican según estrato de la vegetación por el que se está propagando el fuego, tal como se aprecia en la imagen [3](#).

- Incendio de superficie: es el fuego del incendio que se propaga por la vegetación más baja pegada a la superficie del suelo, generalmente por los herbazales (combustible fino) y por los matorrales de menor porte.
- Incendio de copas: es un incendio en las alturas el cual se propaga por las copas de los árboles.
- Incendio de subsuelo: el fuego de este tipo se propaga por el subsuelo (bajo tierra), sobre raíces y materia orgánica, turba. Son incendios sin humo, de combustión lenta, que pueden salir a la superficie o mantenerse en ese estrato.

Además de esta clasificación que hace referencia a donde se encuentra el fuego, también se debe de mencionar la clasificación de los incendios por su patrón de propagación, como podemos apreciar en la imagen [4](#).

Figura 3: Clasificación de Incendios Forestales. Fuente: (27)

- Incendio topográfico: es el incendio forestal que presenta un comportamiento generado por la pendiente del relieve y el calentamiento de la vegetación del terreno.
- Incendio de viento: es cuando el motor de propagación es el viento, la intensidad y la dirección, durante el periodo que este ocurre.
- Incendio convectivo: se caracteriza por ser incendios cuyo factor de propagación es la gran acumulación de combustible (Ramas, vegetación, basura, etc.).
- Patrones Mixtos: Existe la posibilidad de que acorde a las condiciones del incendio, se pueda dar la ocurrencia de patrones mixtos, donde se mezclan los patrones, generalmente por la presencia de viento.

Figura 4: Patrones de propagación de incendios. Fuente: Adaptación Propia

3.1.3 Causas de los incendios forestales

La principal causa de los incendios forestales son los seres humanos siendo los responsables por el 90% de los incendios forestales en Uruguay. Las causas que originan un incendio forestal se clasifican en cinco grandes grupos:

- **Intencionados:** Estos representan poco más de la mitad de los casos, entre un 50% y 60%. Las motivaciones son variadas, siendo con diferencia las más comunes la quema no autorizada, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, ya sea para la eliminación de rastrojos o matorrales (lo que se conoce como quema agrícola) o para la regeneración de pastos para el ganado. Tras estas destacan también la piro-

manía, usos cinegéticos, vandalismo o venganzas personales. Por último, en algunas ocasiones la motivación tiene que ver con ahuyentar animales (lobos, jabalíes), la especulación urbanística, la animadversión contra repoblaciones forestales, bajar el precio de la madera, y otras varias. Cabe señalar que el delito de incendio está tipificado en muchas legislaciones.

- Negligencias y causas accidentales: suponen cerca de un 25% de los incendios. En este apartado, las quemas agrícolas (en este caso autorizadas, pero en las que los autores perdieron el control del fuego, extendiéndose este por la superficie forestal colindante) están también entre las causas habituales. Otras causas son las colillas y hogueras mal apagadas, motores y máquinas, quema de matorral, líneas eléctricas, quema de basuras, trabajos forestales, etc.
- Tormentas Eléctricas: Esta causa natural, provocada por la caída de rayos, representa entre el 4% y el 5% de los casos..
- Desconocidas: en cerca de un 15% de los incendios forestales no es posible determinar la causa.

Los porcentajes indicados son valores promedios la frecuencia de la intencionalidad, por ejemplo, puede variar mucho de unas regiones a otras.

3.1.4 Impacto de los incendios forestales

Cuando se produce un incendio forestal, siempre se genera un retroceso en la evolución de un ecosistema. Este retroceso puede ser entendido como una reversión de los avances naturales y el equilibrio alcanzado en el ecosistema. El nivel de retroceso en los ecosistemas está directamente relacionado con la intensidad del incendio.

Algunos incendios pueden ser muy extensos pero causar daños secundarios leves o moderados. En estos casos, los árboles y otras plantas pueden no quemarse completamente y pueden rebrotar después de un corto período. Sin embargo, a medida que la intensidad del incendio aumenta, los daños a largo plazo se incrementan significativamente. En los casos más severos, los incendios pueden eliminar completamente la vegetación y provocar la pérdida de décadas o incluso siglos de evolución de un ecosistema.

Un incendio grave e intenso puede destruir totalmente la vegetación, como se observa en la imagen [5](#), donde se muestra el tiempo que un ecosistema demora en recuperarse a su estado anterior al incendio. Esto sucede porque las plantas no pueden rebrotar debido a la destrucción completa del fuego. Además, si el fuego afecta también al suelo, el retroceso en el ecosistema es tan grande que puede pasar muchos años antes de que las plantas puedan volver a crecer. En tal caso, la recolonización del ecosistema podría ser comparada con la creación de un oasis en medio del desierto.

Figura 5: Sucesion ecológica de un ecosistema mediterraneo. Fuente: (20)

Los incendios forestales no solo afectan la fertilidad y los nutrientes del suelo, sino que también, después de un incendio grave, se producen cambios significativos en el ciclo hidrológico dentro de la cuenca hidrográfica. Estos cambios incluyen una disminución en la capacidad de infiltración de agua, una reducción en la disponibilidad de agua, y un aumento en el escurrimiento, lo que en zonas bajas puede llegar a generar inundaciones.

Además, cuando la flora comienza a rebrotar, se genera una falta de agua en el ecosistema debido al aumento de la tasa de evapotranspiración durante el crecimiento de las plantas. En los árboles, este proceso puede demorar entre 1 y 5 años, dependiendo de la especie. Esta tasa está directamente relacionada con la velocidad de crecimiento de las plantas. Una vez que las plantas alcanzan la madurez, la tasa disminuye y el ecosistema comienza a normalizarse, lo cual puede llevar como mínimo unos 10 años, dependiendo de la especie de la vegetación.

Además de afectar la vegetación y el suelo, los incendios forestales dañan gravemente o destruyen la fauna de un ecosistema. Al igual que con la flora, las consecuencias dependen de la gravedad del incendio. Cuanto más grande es el incendio, peores son las consecuencias, llegando incluso a la destrucción de especies autóctonas o a la extinción de especies amenazadas. Además, se produce la migración obligada de las especies sobrevivientes, lo cual genera nuevos problemas. Cuando una especie autóctona debe emigrar debido a la destrucción de su ecosistema y se establece en uno nuevo, puede generar graves repercusiones en la flora y fauna del nuevo entorno.

Este problema de migración por la destrucción de ecosistemas se observa a diario, no solo debido a incendios, sino también por la intervención humana, como la construcción de nuevas ciudades o la creación de industrias en áreas previamente no urbanizadas. Esto genera la aparición de animales en las ciudades que antes no se veían, y especies que no estaban amenazadas comienzan a serlo debido a la aparición de nuevos depredadores. Un claro ejemplo de esta destrucción de la fauna son las abejas, que perecen en los incendios y generan un efecto negativo en todos los ecosistemas.

Otra gran consecuencia de los incendios es su impacto en el clima. Los incendios pueden generar su propio microclima, en el cual se forman nubes pirocumulonimbo (ver Figura 6). Estas son tormentas eléctricas que se desarrollan sobre la columna de humo de un incendio. Sin embargo, también pueden formarse sobre nubes de ceniza volcánica o en los hongos de una detonación nuclear.

Estas nubes pueden desencadenar lluvias torrenciales muy destructivas, y los rayos que generan tienen el potencial de iniciar nuevos focos de incendio. Por esta razón, estas tormentas son conocidas como "tormentas de fuego".

Figura 6: Representación de un pirocumulonimbo. Fuente: (Meteread)

Además, los incendios forestales causan otras consecuencias, como las pérdidas materiales o en infraestructuras. Aunque estas pérdidas no son insignificantes, al tratarse de objetos creados por el ser humano, pueden ser reconstruidos. Sin menospreciar el trabajo de las personas, al comparar estos daños con los efectos en un ecosistema y el tiempo que lleva regenerarlo, se llega a la conclusión de que la flora y la fauna son los más afectados y los más difíciles de recuperar.

Afortunadamente, las muertes humanas en los incendios forestales son relativamente raras, ya que en la mayoría de los casos, las personas logran ponerse a salvo.

3.2 Machine Learning

En la detección de objetos se suelen emplear técnicas de Aprendizaje Automático o Machine Learning. Se trata de una disciplina informática que consiste en crear sistemas que pueden aprender por sí mismos. Todo ello, está relacionado con el desarrollo de inteligencia artificial. Todo esto tiene como beneficio, que muchas tareas complejas se puedan desarrollar de manera automática, reduciendo la intervención de personas en el proceso para el que esté destinado el sistema.

El sistema aprende, es decir, es capaz de identificar una serie de patrones complejos a partir de los datos. Todo esto lo hace mediante un algoritmo de aprendizaje, ya que se introducen una serie de datos, y a partir de ellos, mediante el algoritmo de aprendizaje, es capaz de generar una hipótesis que le permita realizar predicciones cuando se enfrenta a nuevas entradas.

Existen varios tipos de aprendizaje automático:

- **Aprendizaje supervisado:** Se trata de un tipo de aprendizaje donde al sistema se le alimenta con datos de entrenamiento etiquetados. Una vez se ha completado el entrenamiento, se pueden introducir nuevos datos al sistema de manera que ya no están etiquetados, puesto que al estar entrenado el sistema es capaz de reconocer patrones para identificar los datos correspondientes. En este tipo de aprendizaje están los denominados problemas de clasificación y los de regresión.
- **Aprendizaje no supervisado:** En el aprendizaje no supervisado, el sistema se alimenta con datos que no están etiquetados. Uno de los problemas más comunes que aborda este tipo de aprendizaje automático es el de agrupamiento o *clustering*. En este proceso, el sistema aprende a organizar los datos en distintos grupos, de manera que cada grupo contenga datos similares entre sí.
- **Aprendizaje por refuerzo:** Se trata de que el sistema aprenda a partir de la experiencia. Esto es que, el sistema al aprender, si se equivoca se le penaliza de forma que el sistema va aprendiendo con el objetivo de maximizar la recompensa. Es algo muy parecido al aprendizaje humano, cuando se enseña a los niños conceptos o conductas y si lo hacen correctamente se les recompensa y si no se les penaliza. Es una idea muy similar.

3.2.1 Deep Learning

”Desde este punto hasta el punto 3.3.1 ‘Filtros’, se tomó como referencia teórica para armar el documento los capítulos 5 y 11 del libro Deep Learning de Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. (21)”

El aprendizaje profundo o deep learning es un campo dentro del área del Machine Learning. Se trata de un paradigma de aprendizaje automático que intenta asemejarse a la forma del aprendizaje humano para poder aprender determinados datos, tareas, etc. Para el procesamiento de la información, usa redes neuronales artificiales, pero concatenando un gran número de capas formadas por unidades de procesamiento sencillas (neuronas), que van transformando progresivamente la información. Hay varios tipos de capas, la capa de entrada a la red, las capas ocultas, y la capa de salida. La capa de entrada sirve como entrada de la información a la red neuronal, las capas ocultas permiten el procesamiento de la información, descomponiendo la información de entrada, y la capa de salida es la que realiza la toma de decisiones en base al procesamiento realizado en las capas anteriores.

3.2.2 Definición de redes neuronales

Las redes neuronales, también conocidas como redes neuronales artificiales (ANN) o redes neuronales simuladas (SNN), son un subconjunto de *machine learning* y constituyen el eje de los algoritmos de deep learning. Su nombre y estructura se inspiran en el cerebro humano, e imitan la forma en la que las neuronas biológicas se señalan entre sí.

Las redes neuronales artificiales están formadas por capas de nodos, que contienen una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Cada nodo, o neurona artificial, se conecta a otro y tiene un peso y un umbral asociados. Si la salida de un nodo individual está por encima del valor de umbral especificado, dicho nodo se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. De lo contrario, no se pasan datos a la siguiente capa de la red.

Las redes neuronales se basan en entrenar datos para aprender y mejorar su precisión con el tiempo. No obstante, una vez que estos algoritmos de aprendizaje se ajustan de manera precisa, constituyen potentes herramientas de informática e inteligencia artificial, lo que nos permite clasificar y agrupar los datos a gran velocidad. Las tareas de reconocimiento de voz o reconocimiento de imagen pueden tardar minutos frente a las horas que requiere la identificación manual de expertos humanos. Una de las redes neuronales más conocidas es el algoritmo de búsqueda de Google.

Figura 7: Ejemplo de una red neuronal. Fuente: (11)

3.2.3 Funcionamiento de las redes neuronales

Piense en cada nodo individual como su propio modelo de regresión lineal, formado por datos de entrada, ponderaciones, un sesgo (o umbral) y una salida. La fórmula sería similar a la siguiente:

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i + b = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b \quad (1)$$

Donde:

- w_i son las ponderaciones asociadas a cada entrada x_i ,
- b es el sesgo,
- n es el número de entradas.

La salida del nodo se determina mediante una función de activación $f(x)$, que toma la suma ponderada de las entradas y el sesgo:

$$salida = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right) \quad (2)$$

Una función de activación común es la función escalón (o Heaviside), que se define de la siguiente manera:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (3)$$

Una vez que se define la capa de entrada, se asignan ponderaciones a cada conexión. Estas ponderaciones determinan la importancia de cada variable; las ponderaciones más altas contribuyen de manera más significativa a la salida en comparación con otras entradas. Luego, todas las entradas se multiplican por sus respectivas ponderaciones y se suman junto con el sesgo.

La suma resultante se pasa a través de una función de activación, que determina la salida. Si esta salida supera un determinado umbral (por ejemplo, 0 en el caso de la función escalón), el nodo se activa y los datos se transmiten a la siguiente capa de la red. De este modo, la salida de un nodo se convierte en la entrada del nodo siguiente. Este proceso de transmisión de datos de una capa a la siguiente caracteriza a esta red neuronal como una red de propagación hacia adelante.

Un nodo en una red neuronal puede entenderse como un modelo de regresión lineal simple, en el que se toman varias entradas, se les asignan ponderaciones, y se calcula una salida. Este concepto se puede aplicar a situaciones de toma de decisiones en las que diferentes factores influyen en el resultado predicho, denotado como \hat{Y} .

Los factores que influyen en la decisión se representan como entradas binarias (por ejemplo, Sí: 1, No: 0), y a cada entrada se le asigna una ponderación que refleja su importancia relativa. Las ponderaciones más altas indican que una variable tiene un impacto mayor en la decisión final.

Además, se define un umbral, que determina el valor que debe alcanzar la suma ponderada de las entradas para activar la salida del nodo. Este umbral se puede ajustar para modificar la sensibilidad del modelo.

La fórmula general para calcular la salida del nodo es:

Figura 8: Funcion de Activacion. Fuente: (PONCE)

$$\hat{Y} = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b \quad (4)$$

Donde:

- x_i son las entradas (los factores que influyen en la decisión),
- w_i son las ponderaciones asociadas a cada entrada,
- b es el sesgo (relacionado con el umbral).

Es fundamental comprender que el proceso de ajuste de las ponderaciones y del sesgo durante el entrenamiento de la red es lo que permite al modelo hacer predicciones precisas basadas en las entradas proporcionadas.

La función de activación, mencionada anteriormente en esta sección, determina si la salida de un nodo se activa (por ejemplo, si la salida es 1) o no (si la salida es 0). Dependiendo de los valores de las ponderaciones y el sesgo, así como del umbral definido, los resultados del modelo pueden variar. Este ajuste continuo de ponderaciones y umbrales permite que las redes neuronales tomen decisiones cada vez más complejas, basándose en las salidas de decisiones o capas anteriores.

$$y = f(z) = \begin{cases} 1, & \text{si } z \geq 0 \\ 0, & \text{si } z < 0 \end{cases} \quad (5)$$

En el ejemplo anterior, se utilizaron perceptrones para ilustrar algunas de las operaciones matemáticas, aunque las redes neuronales utilizan neuronas sigmoideas, que se

distinguen por tener valores entre 0 y 1. Como las redes neuronales se comportan de forma similar a los árboles de decisiones, los datos en cascada de un nodo a otro, con valores x entre 0 y 1, reducirán el impacto de cualquier cambio de una única variable en la salida de cualquier nodo y, posteriormente, en la salida de la red neuronal.

A medida que empezamos a pensar en casos de uso más prácticos de redes neuronales, como el reconocimiento de imágenes o la clasificación, podremos aprovechar el aprendizaje supervisado o los conjuntos de datos etiquetados para entrenar el algoritmo. Cuando entrenamos un modelo, nos interesa evaluar su precisión usando una función de coste (o pérdida). Esto también se conoce comúnmente como el error cuadrático medio (MSE). En la ecuación siguiente:

- i representa el índice de la muestra,
- \hat{y} es el resultado previsto,
- y es el valor real
- m es el número de muestras

En última instancia, el objetivo es minimizar nuestra función de coste para garantizar que el ajuste es correcto para cualquier observación. A medida que el modelo ajusta sus ponderaciones y sesgos, utiliza la función de coste y el aprendizaje de refuerzo para alcanzar el punto de convergencia, o el mínimo local. El proceso con el que el algoritmo ajusta sus ponderaciones es con un descenso de gradiente, lo que permite al modelo determinar la dirección a seguir para reducir los errores (o minimizar la función de coste). Con cada ejemplo de entrenamiento, los parámetros del modelo se ajustan para converger gradualmente al mínimo.

La mayoría de las redes neuronales profundas son de propagación hacia delante, lo que significa que fluyen en una sola dirección, de la entrada a la salida. Sin embargo, también puede entrenar su modelo mediante la retropropagación; es decir, moverse en la dirección opuesta, de la salida a la entrada. La retropropagación permite calcular y atribuir el error asociado a cada neurona, de forma que podemos ajustar y adecuar los parámetros de los modelos según corresponda.

3.2.3.1 *ReLU (Rectified Linear Unit)*

ReLU es una de las funciones de activación más utilizadas en redes neuronales debido a su simplicidad y eficiencia. La función ReLU se define como:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Esto significa que todos los valores negativos se convierten en 0, mientras que los valores positivos permanecen sin cambios. ReLU ayuda a la red a converger rápidamente,

pero tiene un problema conocido como "neurona muerta", donde los valores negativos pueden hacer que ciertas neuronas nunca se activen.

3.2.3.2 *Leaky ReLU*

Para mitigar el problema de las neuronas muertas, se introduce Leaky ReLU, una variante de ReLU que permite que los valores negativos pasen a través de la función, pero con una pendiente pequeña en lugar de convertirse en 0. La función Leaky ReLU se define como:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ \alpha x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Aquí, x representa el valor de entrada a la función de activación. Si $x > 0$, la función Leaky ReLU devuelve x . Si $x \leq 0$, la función devuelve αx , donde α es un pequeño coeficiente que típicamente toma valores como 0.01, permitiendo que los valores negativos sean rectificadas en lugar de ser anulados completamente. YOLO utiliza Leaky ReLU en la mayoría de sus capas, ya que proporciona una mejor convergencia y evita el problema de las neuronas muertas.

3.2.3.3 *Función de Activación Lineal*

La función de activación lineal es simplemente la identidad, es decir, devuelve el mismo valor de entrada sin realizar ninguna transformación:

$$f(x) = x$$

Esta función no introduce ninguna no linealidad y se utiliza típicamente en las capas de salida de las redes neuronales, donde es necesario conservar los valores continuos para tareas de regresión. En YOLO, se utiliza una función de activación lineal en la última capa para predecir las coordenadas de los cuadros delimitadores.

3.2.4 **Aplicaciones de las redes neuronales**

Cada vez más el *deep learning* está llegando a más áreas. Por ejemplo, tiene muchas aplicaciones en el mundo de la medicina, para ofrecer diagnósticos cada vez más precisos y claros, y en el mundo financiero, donde los modelos pueden ser de gran utilidad para la predicción del comportamiento de los mercados. Otras áreas donde está cada vez más presente son el coche autónomo, la detección de defectos, el procesamiento de datos. Incluso si observamos el entorno que nos rodea, se puede observar diferentes aplicaciones que usan dicho concepto. Por ejemplo, los traductores inteligentes como el de Google, que va aprendiendo de las oraciones y palabras que escriben las personas para futuras traducciones.

Otro es el reconocimiento de voz, que es muy usado en teléfonos, ordenadores o en coches. Un ejemplo es el de Siri en los dispositivos de Apple. También existen aplicaciones que, mediante el uso de la cámara del dispositivo móvil, permiten el reconocimiento de palabras o oraciones escritas en un idioma, y realizan una traducción automática de las mismas. Otro ejemplo que podemos mencionar es el reconocimiento facial que permite obtener un sistema de seguridad biométrico o colocar filtros en las imágenes que se toman mediante la cámara de un teléfono, y que permite añadir adornos en la cara de una persona, como mascarar o dibujos. Todas estas aplicaciones son algunas de las muchas que se están implementando hoy en día, y cada día crece más el número de aplicaciones que pueden hacer uso de esta tecnología.

3.3 Detección de Objetos

Normalmente los problemas más “habituales” dentro de *machine learning*, son los llamados problemas de clasificación. Se trata de que a partir de unos datos concretos y en función de los parámetros con los que se configure el sistema, éste sea capaz de clasificarlos de una manera adecuada, en función siempre de una serie de variables. Por ejemplo, tenemos el caso más visual que es la clasificación de imágenes. Supongamos que estamos utilizando el aprendizaje supervisado y que lo que hacemos es alimentar el sistema de machine learning mediante imágenes de distintos objetos. Cada uno de estos objetos llevará asociada al menos una etiqueta, del tipo de objeto que es.

Figura 9: Representación de clasificación, localización y detección. Fuente: [\(y Ankit Sachan\)](#)

Con ello, entrenamos el sistema durante un tiempo, después del cual, podremos mostrar a dicho sistema un objeto similar al de las imágenes con las que se ha entrenado, y debería ser capaz de clasificar el objeto en cuestión de manera correcta.

Figura 10: Identificación de perro y gato. Fuente: (y Ankit Sachan)

Sin embargo, hay un problema de machine learning que va un paso más allá, que es la detección de objetos. Se trata de un problema más complejo que el de la clasificación, ya que consiste en no solo decir si el objeto está o no presente en la imagen en cuestión, sino también en qué región de la imagen se encuentra dicho objeto. Esto es que, en una imagen utilizada para clasificación, lo único que se necesita es que el objeto que queremos clasificar esté en la imagen. Pero en este caso, queremos saber si está o no presente y además dónde está dicho objeto concretamente en la imagen.

Para hacerlo más intuitivo, se puede considerar el problema de la detección de objetos desde la perspectiva de una persona. Desde pequeños, las personas ven imágenes y, mediante el aprendizaje repetitivo de los objetos que se les muestran, aprenden a reconocer todos los objetos que aparecen en su entorno. El cerebro humano va reconociendo los distintos objetos que se "graban" gracias al aprendizaje que se recibe de los progenitores, quienes enseñan los nombres de dichos objetos (que actúan como etiquetas) o de otras personas en el entorno.

Para este proceso, el ojo actúa como el punto de entrada de la información, y luego el cerebro, compuesto por neuronas, se encarga de procesar esa información. A través de la repetición de estas tareas, se logra asimilar o aprender la clase de objeto que se tiene delante, y así, la próxima vez que se encuentran con objetos similares, las personas son capaces de reconocerlos.

En la detección de objetos, se toman ventanas de tamaños fijos de la imagen de entrada en todas las ubicaciones posibles, y se envían a un clasificador de imágenes que predice la clase del objeto en la ventana (o el fondo, si no hay ninguno presente). De esta manera, se conoce tanto la clase como la ubicación de los objetos en la imagen.

Sin embargo, todavía queda por resolver un problema: los objetos no tienen el mismo tamaño. Para abordar este problema, se crea una pirámide de imágenes escalando la imagen original. La intención es redimensionar la imagen en múltiples escalas, de modo que se prevé que el tamaño de ventana elegido contenga completamente el objeto en una de estas imágenes redimensionadas. Lo más común es remuestrear la imagen (reduciendo su tamaño) hasta alcanzar cierta condición, generalmente un tamaño mínimo. En cada una

de estas imágenes, se ejecuta un detector de ventana de tamaño fijo. Es común utilizar hasta 64 niveles en este tipo de pirámides. Luego, todas estas ventanas se pasan a un clasificador para detectar el objeto de interés, lo que ayuda a resolver el problema de tamaño y ubicación.

Figura 11: Escalado de imágenes. Fuente: (y Ankit Sachan)

3.3.1 Filtros

Los pesos de una neurona se pueden representar como una imagen pequeña del tamaño del campo receptivo. Si se observan los filtros, tomando como ejemplo la Figura 12, se puede ver cómo se aplican dos tipos de filtros. En el filtro de la izquierda, las neuronas que utilizan esos pesos ignorarán todo en su campo receptivo, excepto la línea vertical central, ya que todos los valores se multiplican por cero, excepto los de la línea central, que se multiplican por uno. Lo mismo ocurre en el caso del filtro que tiene una línea horizontal central.

Figura 12: Ejemplo de aplicación de los filtros a imágenes en cada capa. Fuente: (31)

En el primer caso, se observa qué ocurre cuando todas las neuronas de una capa utili-

zan el mismo filtro. La capa genera la imagen superior izquierda, como se puede apreciar en la Figura 12, donde las líneas verticales están más detalladas, mientras que el resto de la imagen aparece borroso. Lo mismo sucede en el caso contrario con el filtro de la línea horizontal. Si todas las neuronas de una capa utilizan el filtro de la derecha, la salida de la capa será la imagen superior derecha, donde las líneas horizontales están más marcadas, mientras que el resto de la imagen aparece borroso.

Al resultado de la aplicación de uno de estos filtros se le llama "mapa de características", que es la salida resultante de aplicar el filtro a una imagen de la capa anterior. Este proceso se aplica a cada capa de todas las existentes en la red. Normalmente, cada capa convolucional tiene varios filtros, y para cada uno de ellos se genera un mapa de características. Con estos mapas, se extrae la información sobre los objetos contenidos en las imágenes, lo que permite reconocer la composición de los objetos en una imagen, es decir, sus características.

Es importante destacar que en este tipo de redes de procesamiento de imágenes se suelen utilizar capas de "Pooling", que permiten reducir la memoria y la carga computacional al procesar los datos. Estas capas realizan un submuestreo para lograr dicha tarea.

3.3.2 Métricas de rendimiento

Las métricas de rendimiento, presentadas en la referencia teórica, están basadas en el libro (22), el cual es una fuente fundamental para comprender los principios y técnicas utilizadas en el entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje profundo. Este libro no solo proporciona una explicación detallada de las métricas más comunes, como la precisión, la sensibilidad, y la especificidad, sino que también ofrece ejemplos prácticos de cómo implementar estas métricas utilizando TensorFlow.

3.3.2.1 Matriz de Confusion

Las métricas que acabamos de explicar se suelen representar en la denominada matriz de confusión. Se trata de una matriz cuadrada que se usa para evaluar el rendimiento de un modelo, normalmente de clasificación. En ella se compara los valores predichos por el sistema con los reales. Esto nos da una forma más rápida de ver que tan bien está funcionando nuestro modelo. Para poder interpretar mejor la matriz podemos observar la Figura 13

		Predicción	
		Positivo	Negativo
Actual	Positivo	Verdaderos Positivos	Falsos Negativos
	Negativo	Falsos Positivos	Verdaderos Negativos

dato real = 1 dato predicho = 0
 dato real = 0 dato predicho = 0
 dato real = 1 dato predicho = 1
 dato real = 0 dato predicho = 1

Figura 13: Matriz de Confusion. Fuente: (Gonzalez)

Al observar la variable de destino, se encuentra que esta tiene dos posibles valores: positivo o negativo. Por otra parte, los valores reales se representan en las columnas, mientras que los valores predichos se representan en las filas. Además, la matriz de confusión permite analizar los tipos de errores que comete el sistema, lo cual es importante, ya que, dependiendo de la aplicación, un tipo de error puede ser más relevante que otro. En los siguientes apartados, se describen algunas métricas relacionadas con los valores obtenidos en la matriz de confusión.

Los valores de Verdaderos Positivos (*True Positive, TP*), Falsos Negativos (*False Negative, FN*), Falsos Positivos (*False Positive, FP*) y Verdaderos Negativos (*True Negative, TN*) se utilizan para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación:

- Verdadero Positivo (*True Positive, TP*): Se produce cuando se ha detectado correctamente el objeto y el valor de IOU es mayor o igual al umbral establecido.
- Falso Positivo (*False Positive, FP*): Se produce cuando el sistema informático detecta el objeto, pero al calcular el IOU se obtiene que IOU menor al Umbral. Se trata por tanto de una detección incorrecta.
- Falso negativo (*False Negative, FN*): Es cuando existe un *roundbox* en la imagen pero no se detecta.
- Verdadero Negativo (*True Negative, TN*): No se utiliza puesto que serían todos los cuadros delimitadores posibles que no contienen y en los que no se detectan objetos. En detección de objetos hay una infinidad de cuadros delimitadores posibles que no se deben detectar en una imagen.

3.3.2.2 Precision y Recall

La precisión nos da una medida de la calidad del modelo propuesto. Indica, de todas las cajas que devuelve el sistema informático (es decir, de todos los objetos que encuen-

tra), qué fracción de ellas realmente contienen el objeto a detectar. Su valor ideal sería uno, y se puede apreciar su fórmula en la Ecuación 6.

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (6)$$

El Recall o sensibilidad indica qué fracción de los objetos que realmente existen es capaz de encontrar el detector. Si el sistema es capaz de identificar todos los casos relevantes, es decir, si detecta todos los ground truth (las anotaciones que existen en una imagen), se puede considerar un sistema muy sensible. La fórmula correspondiente se puede ver en la Ecuación 7.

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (7)$$

Desafortunadamente, no se puede tener ambos al máximo: aumentar la precisión tiende a reducir el recall y viceversa. Este fenómeno se conoce como el compromiso entre precisión y recall.

3.3.2.3 Curva de Precision-Recall

Los dos conceptos descritos anteriormente están estrechamente relacionados. Si se configura el sistema para obtener una mayor precisión, generalmente se producirá una disminución del recall, lo que significa que el sistema será menos sensible y, por lo tanto, detectará menos objetos. Por otro lado, si se ajusta el sistema para tener una mayor sensibilidad, la precisión tiende a disminuir, ya que el sistema se vuelve más permisivo a la hora de realizar detecciones.

Todo esto se gestiona mediante el umbral de puntuación (threshold score). En la Figura 14 se muestra gráficamente lo que ocurre cuando se aumenta el umbral: la sensibilidad disminuye, pero la precisión aumenta. Por el contrario, si se reduce el umbral, se observa el efecto opuesto, es decir, una mayor sensibilidad y una menor precisión.

Figura 14: Precisión y recuperación frente al umbral de decisión. Fuente: (22)

Se considera que un detector es bueno si, al aumentar el recall, la precisión se mantiene alta. Esto se ilustra en la Figura 15, donde se observa que la precisión comienza a disminuir bruscamente alrededor del 80% de recall.

Figura 15: Grafico de Precision versus recall. Fuente: (22)

3.3.2.4 Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)

La Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) en español se denomina Curva de Característica Operativa del Receptor. Se trata de una curva que representa la tasa de verdaderos positivos (TPR), que es la ratio de instancias positivas que se clasifican correctamente frente a la tasa de falsos positivos (FPR), que es la ratio de instancias negativas que se clasifican incorrectamente como positivos.

La línea purpura que se en la imagen 16 se corresponde con un sistema ideal mientras que la línea azul se corresponde con un sistema real. Un buen sistema se acercará lo más posible a la línea purpura que marca el ideal.

Figura 16: Ejemplo de curva ROC. Fuente: (22)

Cuanto mayor sea la tasa de verdaderos positivos (TPR), más falsos positivos (FPR) se producirán en el sistema. Para poder comparar distintos sistemas, la forma más efectiva es calcular el área bajo la curva (AUC). Un sistema ideal tendrá un AUC de 1 mientras que un sistema real estará por debajo de este valor, pero que cuanto más se aproxime a 1, da cuenta de que mejor sistema será puesto que se aproxima al ideal.

3.3.2.5 Precisión media (mAP)

El mAP (Mean Average Precision) es una métrica fundamental en la evaluación del rendimiento de modelos de detección de objetos, como YOLO. Durante el entrenamiento de YOLO, se generan gráficas como la Precision-Recall Curve que muestran la relación entre la precisión y el recall. A partir de estas gráficas, se puede calcular el mAP, que mide la precisión promedio del modelo en la detección de objetos.

- mAP@0.5 (Mean Average Precision @ IoU 0.5):

El mAP@0.5 (Precisión Promedio Media a un IoU de 0.5) se refiere a la métrica que evalúa la precisión promedio del modelo utilizando un umbral de 0.5 en la Intersección sobre la Unión (IoU). El IoU es una métrica que cuantifica la superposición entre la caja delimitadora predicha y la caja real de un objeto.

En este contexto, el mAP@0.5 se calcula promediando las precisiones obtenidas en cada clase, considerando una predicción correcta cuando el IoU es al menos 0.5. Un mAP@0.5 alto indica que el modelo es eficaz en la detección de objetos, logrando un buen balance entre la precisión y la localización de los objetos dentro de las imágenes. Esta métrica es fundamental para evaluar la capacidad del modelo para localizar y clasificar correctamente los objetos con un nivel moderado de precisión en la ubicación de las cajas.

- mAP@0.5:0.95 (Mean Average Precision @ IoU 0.5:0.95):

El mAP@0.5:0.95 es una versión más rigurosa y detallada del mAP, que se calcula promediando las precisiones a través de múltiples umbrales de IoU, desde 0.5 hasta 0.95 en incrementos de 0.05. Esto significa que, para que una predicción se considere correcta en el extremo más estricto (IoU de 0.95), la caja predicha debe superponerse con al menos el 95% de la caja real.

Este cálculo más riguroso proporciona una evaluación más completa de la capacidad del modelo para generalizar a diferentes niveles de precisión. Es especialmente útil en aplicaciones donde es crucial minimizar errores en la detección de objetos. Un mAP@0.5:0.95 alto indica que el modelo no solo es bueno en detectar objetos con un IoU más flexible, sino que también mantiene un alto rendimiento en escenarios más estrictos, lo que demuestra su capacidad para realizar predicciones precisas y generalizadas.

3.3.2.6 Otras Métricas de rendimiento

No basta con tener un sistema de detección que identifique los objetos deseados; es fundamental conocer el rendimiento de dicho sistema. Para ello, es necesario evaluarlo mediante una serie de métricas que permitan obtener un análisis claro de si el sistema funciona correctamente o no.

Para comprender cómo funcionan las métricas y su aplicación, es necesario realizar algunas definiciones importantes.

- **Intersección sobre la unión (IOU, Intersection over Union):** En este caso es la medida que evalúa el porcentaje de superposición de dos cuadros delimitadores (Bounding box). Concretamente tenemos 2 tipos de cuadros delimitadores, los Groundbox, que son las anotaciones que se han realizado sobre las imágenes y que permiten poder realizar el entrenamiento y validación en el sistema de detección de objetos, y por otro tenemos los cuadros que se obtienen de la detección que ha realizado el sistema. Esto lo podemos ver en la Figura 17. IOU será 1, si coinciden tanto la detección como los cuadros delimitadores de las anotaciones, mientras que cuanto menor sea el valor, más alejado estará de una detección fiable.

$$IOU = \frac{\text{area of overlap}}{\text{area of union}} = \frac{\text{Diagrama 1}}{\text{Diagrama 2}}$$

Figura 17: Grafica de Interseccion. Fuente: (0)

- **Umbral:** El umbral es un valor de referencia que se establece para determinar si una predicción realizada por el modelo de detección de objetos es considerada correcta o no. En la práctica, este umbral se aplica sobre la métrica de (IoU), que mide la superposición entre la caja delimitadora predicha y la caja delimitadora real (ground truth). Un valor de umbral comúnmente utilizado es el 50% (es decir, IoU = 0.5), lo que significa que para que una detección sea considerada correcta, al menos el 50% del área de la caja predicha debe coincidir con el área de la caja real. Otros umbrales más estrictos, como 75% (IoU = 0.75) o 95% (IoU = 0.95), exigen una mayor superposición, lo que hace que la evaluación sea más rigurosa. La elección del umbral depende de la aplicación y de la necesidad de precisión en la detección. Un umbral más bajo puede ser adecuado en situaciones donde es importante no perder ninguna detección, aunque implique un mayor número de falsas alarmas (falsos positivos). Por otro lado, un umbral más alto se utiliza cuando se requiere

una detección altamente precisa, minimizando los falsos positivos, pero asumiendo que se podría pasar por alto algunas detecciones correctas (falsos negativos).

3.3.3 YOLO

YOLO es una arquitectura de detección de objetos reconocida por su velocidad y precisión. Su funcionamiento se basa en tomar una imagen de entrada y aprende las probabilidades de clase y las coordenadas de los cuadros delimitadores. YOLO divide cada imagen en una cuadrícula de $S \times S$, y cada celda de la cuadrícula predice N cuadros delimitadores junto con una medida de confianza. La confianza refleja tanto la precisión del cuadro delimitador como la presencia de un objeto, independientemente de su clase. Durante el entrenamiento, YOLO también predice la puntuación de clasificación para cada clase en cada cuadro, combinando estas puntuaciones para calcular la probabilidad de que una clase específica esté presente en un cuadro previsto.

Así, se predice un total de $S \times S \times N$ cuadros. Aunque YOLO sacrifica un poco de exactitud, su mayor ventaja es la rapidez, permitiendo la detección de objetos en tiempo real en videos, alcanzando hasta 30 FPS (Frames Per Second o fotogramas por segundo).

Figura 18: Cuadros de detección de YOLO. Fuente: (36)

Es importante destacar que, en tiempo de ejecución, la imagen se procesa a través de la CNN solo una vez, lo que contribuye a su mayor velocidad y permite su ejecución en tiempo real. A diferencia de métodos anteriores que se enfocan en propuestas de región, YOLO analiza la imagen completa de una vez, proporcionando una visión contextual que ayuda a reducir los falsos positivos. Sin embargo, una limitación de YOLO es que solo puede predecir una clase por celda de la cuadrícula, lo que puede dificultar la detección de objetos muy pequeños.

3.3.3.1 Características de Yolo

- **Simplicidad y eficiencia:** YOLO es extremadamente rápido porque convierte la detección de objetos en un problema de regresión lineal, eliminando la necesidad de un pipeline complejo. La red neuronal se ejecuta una sola vez sobre la imagen durante la prueba para realizar las predicciones.
- **Consumo de imagen completa:** A diferencia de métodos anteriores que analizan regiones específicas de la imagen, YOLO procesa la imagen completa de una sola vez. Esto ayuda a limitar los errores en la identificación de clases de objetos presentes en la imagen, ya que considera el contexto global.
- **Generalización:** YOLO aprende representaciones generalizables de los objetos, lo que significa que tiene una mayor capacidad para manejar datos de entrada nuevos con menos probabilidades de fallo en comparación con técnicas anteriores.
- **Escalabilidad:** YOLO puede ser fácilmente escalado para trabajar con diferentes resoluciones de imagen, ajustando la cuadrícula y los cuadros delimitadores en consecuencia. Esto lo hace adaptable a una variedad de aplicaciones y dispositivos, desde cámaras de alta resolución hasta sistemas integrados de baja potencia.
- **Precisión en tiempo real:** Su capacidad para operar en tiempo real (hasta 30 FPS) lo hace ideal para aplicaciones que requieren respuestas rápidas, como la vigilancia en video, la conducción autónoma y la interacción en aplicaciones móviles.
- **Reducción de falsos positivos:** Gracias a su análisis contextual completo, YOLO es menos propenso a falsos positivos, mejorando la precisión general del sistema en comparación con métodos que sólo se enfocan en regiones específicas de la imagen.

3.3.3.2 Funcionamiento de Yolo

YOLO define una cuadrícula de tamaño fijo sobre la imagen, típicamente de 13×13 celdas. En cada una de estas celdas, intenta detectar objetos utilizando anclas (anchors) fijas, por ejemplo, tres anclas con tres tamaños distintos (lo que resulta en 9 predicciones por cada celda). Utiliza métricas como el IoU (Intersection over Union) y técnicas como Non-Maximum Suppression para refinar las predicciones. También cuenta con una red de regresión al final para ajustar las posiciones de los cuadros delimitadores (bounding boxes).

Figura 19: Yolo utiliza una cuadrícula de 13x13. Fuente: (36)

YOLO utiliza una red neuronal convolucional (CNN). A diferencia de R-CNN, que requiere algoritmos adicionales para seleccionar regiones de interés antes de hacer predicciones, YOLO usa la misma CNN de clasificación con un enfoque que evita la necesidad de iterar sobre la cuadrícula de 13x13. En su lugar, la red se comporta como si aplicara un "offset" que le permite realizar la detección simultánea en las 169 celdas. YOLO utiliza una red CNN llamada Darknet, aunque también puede ser entrenada con cualquier otra red convolucional. Durante el entrenamiento, se crea esta red con el "offset" mencionado, lo que permite su funcionamiento eficiente. Además, YOLO emplea neuronas convolucionales al final de la cadena, sin necesidad de convertirlas a una red "tradicional".

Figura 20: Arquitectura DarkNet. Fuente: (36)

Gracias a estas optimizaciones, YOLO alcanza una sorprendente capacidad de 30 FPS (fotogramas por segundo) y puede llegar casi 60 FPS en ordenadores estándar. Aunque se le critica por tener una precisión menor en comparación con R-CNN, su velocidad es una ventaja significativa.

Figura 21: Gráfico de velocidad frente a precisión de YOLO. Fuente: (36)

Con el tiempo, las versiones de YOLO han evolucionado, incluyendo YOLOv2, YOLOv3 y YOLOv4, que están diseñadas para mejorar la precisión de los cuadros delimitadores mientras mantienen su rapidez característica. Además, se han lanzado versiones más ligeras como YOLOv3-tiny y YOLOv4-tiny, que están optimizadas para funcionar en dispositivos con menor capacidad de procesamiento, manteniendo una velocidad aún mayor aunque con una ligera pérdida de precisión.

Más recientemente, se han introducido YOLOv5, YOLOv6, YOLOv7, YOLOv8 y YOLOv8.2 que continúan mejorando tanto en precisión como en eficiencia. Estas versiones incorporan avances en técnicas de aprendizaje profundo y optimizaciones adicionales para aprovechar mejor el hardware moderno, logrando un equilibrio aún mejor entre precisión y velocidad, y ampliando las aplicaciones potenciales de YOLO en entornos de producción y en dispositivos móviles.

3.3.3.3 Arquitectura de Yolo

YOLO es una red neuronal que implementa una arquitectura convolucional, a menudo denominada Fully Convolutional Network (FCN) debido a que contiene exclusivamente capas convolucionales. En las capas iniciales, se extraen las características de la imagen, mientras que las capas completamente conectadas predicen las probabilidades de salida y las coordenadas de los cuadros delimitadores.

La versión original de YOLO consta de 24 capas convolucionales y 2 capas completamente conectadas. Para optimizar el procesamiento, YOLO utiliza una combinación de convoluciones 1x1, que reducen la profundidad de los mapas de características, y convoluciones 3x3, que capturan relaciones espaciales en la imagen. Estas capas se alternan, y la última capa convolucional genera un tensor con forma (7,7,1024). Finalmente, el tensor se reduce aplicando 2 capas completamente conectadas, produciendo un tensor que contiene la información sobre las coordenadas y las clases de los objetos detectados.

Figura 22: Diagrama de arquitectura de yolo. Fuente: (36)

En cuanto a la función de pérdida, en YOLO se predicen muchos cuadros delimitadores (*Bounding Box*) por celda. Para calcular la pérdida de un verdadero positivo, solo se tiene en cuenta uno de los cuadros delimitadores, de todos los posibles y es aquel que al calcular la intersección sobre la unión IOU ofrece el resultado más alto con el cuadro de la anotación (*Ground truth*).

Para calcular la pérdida YOLO utiliza el error de suma de cuadrados entre las predicciones y la verdad fundamental para calcular la pérdida. La función de pérdida se compone de:

- Pérdida de clasificación:

La pérdida de clasificación se calcula cuando se detecta un objeto. En cada celda, esta pérdida se determina como el error cuadrático de las probabilidades condicionales de clase para cada clase, tal como se muestra en la Ecuación 8.

$$\sum_{i=0}^{S^2} 1_i^{\text{obj}} \sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2 \quad (8)$$

Aquí, 1_i^{obj} es igual a 1 si un objeto aparece en la celda i ; de lo contrario, es 0.

$\hat{p}_i(c)$ representa la probabilidad condicional de clase para la clase C en la celda i .

- Pérdida de localización:

La pérdida de localización mide los errores en las ubicaciones y tamaños previstos de los cuadros límite. Solo contamos el cuadro responsable de detectar el objeto.

$$\text{LOSS}_{\text{localización}} = \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbf{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 + (\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2 \right] \quad (9)$$

En esta fórmula:

- $\text{LOSS}_{\text{localización}}$: Representa la pérdida de localización, que es la suma de los errores de localización en todas las celdas y cuadros delimitadores.
- S^2 : Es el número total de celdas en la cuadrícula en que se divide la imagen.
- B : Es el número de cuadros delimitadores predichos por cada celda.
- $\mathbf{1}_{ij}^{\text{obj}}$: Es un indicador binario que toma el valor de 1 si el cuadro delimitador j en la celda i es responsable de la predicción, y 0 en caso contrario.
- (x_i, y_i) y (\hat{x}_i, \hat{y}_i) : Son las coordenadas del centro del cuadro delimitador verdadero y predicho, respectivamente.
- $\sqrt{w_i}$ y $\sqrt{\hat{w}_i}$: Son las raíces cuadradas del ancho del cuadro delimitador verdadero y predicho, respectivamente.
- $\sqrt{h_i}$ y $\sqrt{\hat{h}_i}$: Son las raíces cuadradas de la altura del cuadro delimitador verdadero y predicho, respectivamente.

En esta fórmula, se predice la raíz cuadrada del ancho y la altura del cuadro delimitador en lugar de los valores absolutos de estas dimensiones. Esto se hace para evitar ponderar de la misma manera los errores en cuadros grandes y pequeños. Por ejemplo, un error de 2 píxeles en un cuadro pequeño puede ser más significativo que el mismo error en un cuadro grande. Al tomar la raíz cuadrada de las dimensiones, YOLO puede reducir el impacto de estos errores en cuadros de diferentes tamaños.

Para enfatizar aún más la precisión en la predicción de los cuadros delimitadores, YOLO multiplica la pérdida de localización por un factor λ (valor predeterminado: 5). Este factor se introduce para darle más importancia a la precisión de la localización durante el entrenamiento del modelo.

- Pérdida de confianza:

Si se detecta un objeto en la caja, la pérdida de confianza (que mide la objetividad de la caja) es:

$$\text{LOSS}_{\text{confianza}} = \sum_{i=1}^{S^2} \sum_{j=1}^B \mathbf{1}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 \quad (10)$$

Donde:

- S^2 es el número de celdas en la cuadrícula.
- B es el número de cuadros delimitadores por celda.
- 1_{ij}^{obj} es un indicador binario que es 1 si el cuadro j en la celda i contiene un objeto, y 0 en caso contrario.
- C_i es la confianza verdadera del cuadro delimitador.
- \hat{C}_i es la confianza predicha del cuadro delimitador.

Si no se detecta un objeto en la caja, la pérdida de confianza se calcula como:

$$\text{LOSS}_{\text{confianza}} = \sum_{i=1}^{S^2} \sum_{j=1}^B 1_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 \quad (11)$$

Donde:

- 1_{ij}^{noobj} es un indicador binario que es 1 si el cuadro j en la celda i no contiene un objeto, y 0 en caso contrario.

La mayoría de las cajas no contienen ningún objeto, lo que provoca un problema de desequilibrio de clases. Esto significa que el modelo se entrena para detectar el fondo con más frecuencia que los objetos. Para mitigar este problema, se reduce esta pérdida con un factor λ_{noobj} (valor predeterminado: 0.5).

La pérdida final se obtiene sumando las pérdidas de localización, confianza y clasificación:

$$\text{LOSS}_{\text{total}} = \lambda_{\text{coord}} \cdot \text{LOSS}_{\text{localización}} + \text{LOSS}_{\text{confianza}} + \lambda_{\text{cls}} \cdot \text{LOSS}_{\text{clasificación}} \quad (12)$$

Donde:

- λ_{coord} es el factor de ponderación para la pérdida de localización (valor predeterminado: 5).
- λ_{cls} es el factor de ponderación para la pérdida de clasificación.

YOLO puede realizar detecciones duplicadas para el mismo objeto. Para solucionar esto, YOLO aplica una supresión no máxima para eliminar las duplicaciones con menor nivel de confianza. La supresión no máxima agrega entre un 2 y un 3 % en mAP.

3.3.4 YOLO V5

Construido sobre PyTorch, este poderoso framework de aprendizaje profundo ha ganado una enorme popularidad gracias a su versatilidad, facilidad de uso y alto rendimiento. Ultralytics YOLOv5 se destaca por su capacidad para detectar objetos a gran velocidad y con alta precisión, lo que lo convierte en una opción ideal para una amplia gama de proyectos de visión por computadora.

YOLOv5 ofrece varias versiones optimizadas tal como se puede observar en la imagen [23](#), para diferentes necesidades que incluyen YOLOv5n, YOLOv5s, YOLOv5m, YOLOv5l, y YOLOv5x, así como sus variantes de la serie 6: YOLOv5n6, YOLOv5s6, YOLOv5m6, YOLOv5l6, y YOLOv5x6. Las versiones de la serie "n"(nano) y "n6"están diseñadas para dispositivos con recursos limitados, ofreciendo modelos livianos y eficientes. Las versiones "s"y "s6"(small) brindan un equilibrio entre velocidad y precisión, siendo ideales para aplicaciones en tiempo real. Las versiones "m"y "m6"(medium) y "l"y "l6"(large) son más robustas, proporcionando mayor precisión a costa de mayor consumo de recursos, mientras que las versiones "x"y "x6"(extra large) maximizan la precisión, siendo utilizadas en tareas que requieren el máximo rendimiento.

Figura 23: Versiones de YOLOv5. Fuente: [\(35\)](#)

Las versiones de la serie 6 introducen mejoras clave, como una mayor resolución de entrada y un diseño de arquitectura optimizado para tareas que requieren un análisis más detallado de las imágenes. Entre sus características más notables se encuentran la inferencia en tiempo real, el soporte para técnicas avanzadas de entrenamiento como el Test Time Augmentation (TTA) y el Model Ensembling, y la compatibilidad con una variedad de formatos de exportación, incluidos TFLite, ONNX, CoreML y TensorRT. Estas características hacen de YOLOv5 una herramienta extremadamente adaptable y potente para aplicaciones de visión por computadora.

3.3.5 Pytorch

PyTorch es un marco de aprendizaje profundo de código abierto, desarrollado por Facebook AI Research (Meta) y lanzado en 2017. Basado en la biblioteca Torch y con

una API de alto nivel en Python, PyTorch se ha consolidado como uno de los marcos de aprendizaje automático más populares debido a su flexibilidad, facilidad de uso y alto rendimiento.

Este framework admite una amplia gama de redes neuronales, desde simples regresiones lineales hasta complejas redes convolucionales y modelos transformadores generativos, aplicados en tareas de visión artificial y procesamiento de lenguaje natural (NLP).

Una de las principales ventajas de PyTorch es su capacidad para ejecutar y probar partes del código en tiempo real, lo que agiliza tanto el desarrollo de prototipos como la depuración, especialmente en modelos grandes. PyTorch es utilizado en aplicaciones destacadas como Tesla Autopilot y HuggingFace Transformers. Además, es la base sobre la que se construye YOLO (You Only Look Once), uno de los modelos más populares para la detección de objetos. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y realizar operaciones complejas de manera eficiente lo convierte en la opción ideal para entrenar YOLO, donde la precisión y la velocidad son fundamentales.

PyTorch ofrece dos características clave: computación de tensores con aceleración por GPU y redes neuronales profundas con diferenciación automática. Además, se integra con TensorRT para inferencia de alto rendimiento y es compatible con ONNX, facilitando su despliegue en diversas plataformas.

3.3.6 CUDA Deep Neural Network Library

CUDA Deep Neural Network Library, o cuDNN, es una biblioteca de aceleración de GPU desarrollada por NVIDIA, diseñada específicamente para optimizar el rendimiento de las redes neuronales profundas en hardware de NVIDIA. cuDNN se integra estrechamente con CUDA, el marco de computación paralela de NVIDIA, y proporciona primitivas altamente optimizadas para tareas comunes en el entrenamiento y la inferencia de redes neuronales profundas, como convoluciones, operaciones de pooling, normalización y funciones de activación.

Una de las principales ventajas de cuDNN es su capacidad para mejorar significativamente la eficiencia de cálculo en redes neuronales profundas, reduciendo los tiempos de entrenamiento y mejorando el rendimiento durante la inferencia. Esto es particularmente crucial en modelos de aprendizaje profundo que manejan grandes volúmenes de datos o que requieren un procesamiento en tiempo real, como en la detección de objetos, procesamiento de imágenes y aplicaciones de inteligencia artificial.

cuDNN es ampliamente utilizado en combinación con frameworks populares como PyTorch y TensorFlow, proporcionando acceso a operaciones aceleradas por GPU sin la necesidad de escribir código de bajo nivel. Además, cuDNN soporta una amplia gama de arquitecturas de redes neuronales, desde simples redes convolucionales hasta modelos más complejos como las redes neuronales recurrentes (RNNs) y transformadores, lo que lo convierte en una herramienta esencial para cualquier proyecto de deep learning que se

ejecute en hardware NVIDIA.

En proyectos que utilizan dispositivos como la NVIDIA Jetson Nano, cuDNN juega un papel crucial al maximizar el rendimiento en un entorno de recursos limitados. La Jetson Nano, aunque compacta y de bajo consumo, puede aprovechar cuDNN para ejecutar modelos de deep learning de manera eficiente, permitiendo el despliegue de aplicaciones avanzadas como la detección de objetos en tiempo real y otras tareas de inteligencia artificial en el borde.

4 METODOLOGÍA

El presente proyecto final tiene como objetivo desarrollar un sistema, basado en drones y algoritmos de detección embebido, para la detección, alerta y geolocalización de incendio forestales. De esta manera, la presente metodología está dividida en las siguientes subsecciones:

- *Overview* del Sistema presenta la descripción del sistema propuesto, su arquitectura y funcionamiento.
- Datasets presenta los distintos bancos de datos propuestos para el entrenamiento y validación de los modelos de detección explorando aspectos reales y sintéticos en el soporte a modelos de IA.
- Entrenamiento de modelos habla sobre las distintas configuraciones, modelos y hiperparámetros explorados para la detección de incendios forestales
- Evaluación de los modelos presenta detalles de la evaluación de los modelos sobre el ámbito de su performance en términos de diversas métricas y características
- Implementación en el U.A.V presenta detalles acerca de la implementación del sistema completo.

4.1 Overview del sistema

El overview del sistema contempla una visión general sobre la arquitectura propuesta y su funcionamiento.

4.1.1 Arquitectura del sistema

La organización y el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman el sistema de detección de incendios forestales es presentado a seguir. Este sistema esta compuesto de diferentes componentes:

- Drone impreso en 3D
- NVIDIA Jetson Nano

4.1.1.1 Drone impreso en 3D

Para este sistema, se llevó a cabo una búsqueda y selección exhaustiva de diversos modelos de UAV. Finalmente, se seleccionó el modelo Buzzard, creado por la empresa Tytan Dynamics. Este modelo fue adquirido específicamente para ser utilizado en este proyecto. La pagina web del fabricante ([titandynamic](http://titandynamic.com)) ofrece su manual de construcción y características técnicas. Su elección ha considerado los aspectos a seguir presentados.

Este drone (Figura 24) se imprimió con filamento PLA para la estructura y Policarbonato de fibra de carbono para los soportes de los motores y de la electrónica. Este U.A.V. se caracteriza por su ligereza, robustez, modo de despegue y su bahia de carga. Sus dimensiones son:

- Envergadura: 1.3 Mts.
- Peso maximo de despegue: 2,5 - 3,5 kg
- Combustible: Electricidad por medio de baterias LiPo
- Velocidad crucero: 50-75 Kph
- metodo de despegue: Vertical
- Cantidad de motores: 4+1
- Radio de Accion: 45 - 65 km

Figura 24: U.A.V. Buzzard utilizado en este proyecto. Fuente: Elaboracion Propia

El UAV está equipado con cuatro motores brushless EMAX MT2216 II 810KV para el empuje vertical y un motor T-MOTOR AM480 600KV para el empuje horizontal. El principio de funcionamiento consiste en utilizar los cuatro motores EMAX MT2216 para

el despegue y la elevación en el eje vertical similar a un dron quadrotor o hexarotor. Una vez en vuelo, se realiza la transición a vuelo horizontal utilizando el motor de nariz T-MOTOR AM480. Esto permite que el UAV pueda despegar y aterrizar en cualquier lugar sin necesidad de infraestructura específica, logrando además una mayor autonomía de vuelo en comparación con un dron tipo quadrotor o hexarotor.

La fuente de alimentación principal del UAV son dos baterías LiPo, una de 6500 mAh y otra de 5000 mAh, que alimentan tanto los motores como los sensores a través de una placa de distribución de energía.

Una de las características principales del UAV es la integración de una computadora Nvidia Jetson Nano en la bahía de carga desmontable. Esta computadora, junto con una cámara de alta resolución, permite la captura y procesamiento de imágenes y videos en tiempo real. La Jetson Nano se alimenta mediante un Power Bank Kolke de 10.000 mAh, modelo KCP-634, que le proporciona la energía necesaria para su funcionamiento, cabe mencionar que se desmonta la carcasa de plástico del power bank para reducir su peso.

Se decidió utilizar dos fuentes de alimentación independientes para activar el sistema de detección de forma separada de los sistemas de vuelo, evitando así que estos se vean afectados por el funcionamiento de la NVIDIA Jetson Nano. Además, esto permite activar el sistema solo cuando sea necesario, en situaciones donde el dron deba volar a una zona de interés y comenzar la detección de incendios una vez alcanzado el destino. De esta manera, se optimiza el uso de las baterías en todo momento. La activación del sistema se realiza mediante un botón tipo switch conectado al mando de control.

El UAV está equipado con una variedad de sensores, incluyendo un acelerómetro, giroscopio, receptor GPS, tubo pitot, radar de aterrizaje y altímetro, todos ellos conectados a la computadora de vuelo Matek F405-WTE, que utiliza el firmware de vuelo Ardupilot. Los componentes están distribuidos de manera que se optimiza el centro de gravedad y la estabilidad del UAV.

Cabe mencionar que el UAV Buzzard de Tytan Dynamics se encuentra bajo una licencia Creative Commons - Atribución - No Comercial, lo cual permite su uso y modificación para fines no comerciales, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a Tytan Dynamics. No se permite su uso comercial sin autorización previa.

Capacidades Adicionales:

- El Buzzard está equipado con una computadora de vuelo que permite ejecutar operaciones tanto autónomas como manuales. Este sistema de control de vuelo Ardupilot (2) es capaz de gestionar tareas complejas, incluyendo el control de altitud, la navegación por waypoints (puntos de ruta predefinidos) y el aterrizaje automático permitiendo adaptarse a diversas condiciones de vuelo y requisitos operativos.
- Interfaz de Comunicación: Se utilizan diferentes interfaces de comunicación para diferentes tareas:

- Datos de telemetría: Se utilizan transmisores de 900 MHz para enviar y recibir información de telemetría. Estos transmisores operan mediante el protocolo NavLink, permitiendo una comunicación confiable y eficiente entre el UAV y la estación base. La telemetría incluye datos cruciales como la ubicación GPS, altitud, velocidad, estado de la batería y otra información relevante para el monitoreo en tiempo real y el control del vuelo del dron.
- Control Manual: Se utiliza un control remoto Flysky que opera en la frecuencia de 2.4 GHz. Este control remoto emplea el protocolo AFHDS (Automatic Frequency Hopping Digital System), que permite una comunicación confiable y estable entre el controlador y el UAV. AFHDS facilita la transmisión de datos mediante la conmutación automática entre diferentes frecuencias dentro del espectro de 2.4 GHz, minimizando el riesgo de interferencias y garantizando una conexión robusta y continua. El control remoto ofrece al operador la capacidad de controlar el U.A.V. en cualquier momento y ajustar en tiempo real la dirección, altitud y velocidad del dron, proporcionando una experiencia de control precisa y efectiva.
- Video en tiempo real: Para la transmisión de video en tiempo real desde el UAV, se utiliza el transmisor Rush Tank Solo Como se muestra en la Figura 25. Este transmisor envía la señal de video a la estación de control. El Rush Tank Solo opera en la frecuencia de 5.8 GHz, lo que permite una transmisión de video de alta calidad y con baja latencia. La transmisión analógica proporciona una experiencia visual en tiempo real lo cual es crucial para controlar un U.A.V. a varios kilometros de distancia.

Figura 25: Transmisor de Video. Fuente: Elaboracion Propia

4.1.1.2 NVIDIA Jetson Nano

La microcomputadora NVIDIA Jetson Nano (Figura 26) es un componente crucial para el sistema de detección de incendios forestales debido a sus capacidades avanza-

das de procesamiento y su compatibilidad con aplicaciones de inteligencia artificial. La computadora opera bajo un sistema operativo optimizado para aplicaciones de inteligencia artificial. Este Sistema Operativo es Ubuntu, el cual tiene una suite de herramientas la cual es nombrada JetPack SDK 4.6 (nvidia), que está diseñada para sacar el máximo provecho de las capacidades de la Jetson Nano.

Figura 26: Computadora Nvidia Jetson Nano Moledo 4Gb. Fuente: Elaboracion Propia

Sus principales características se detallan a continuación:

- **Procesador:** La Jetson Nano cuenta con un procesador ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos, que proporciona un rendimiento adecuado para aplicaciones de visión artificial y aprendizaje profundo.
- **Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU):** Incorpora una GPU NVIDIA Maxwell con 128 núcleos CUDA, lo que permite la aceleración de tareas intensivas en cálculos gráficos y de inteligencia artificial.
- **Memoria RAM:** Posee 4 GB de memoria LPDDR4, suficientes para manejar cargas de trabajo de procesamiento de imágenes y datos en tiempo real.
- **Rendimiento de la IA:** 472 GFLOPS (Giga Floating Point Operations Per Second), lo que se traduce en 472 mil millones de operaciones de punto flotante por segundo.
- **Almacenamiento:** La plataforma incluye una ranura para tarjeta microSD, lo que permite expandir el almacenamiento según las necesidades específicas del proyecto. Para este proyecto, se utilizó una tarjeta microSD Kingston Canvas Go Plus de 128 GB.
- **Puertos de Conexión:** La Jetson Nano está equipada con varios puertos, incluyendo USB 3.0, HDMI, MIPI CSI-2 para cámaras, y GPIO, permitiendo una amplia conectividad con otros componentes electrónicos.

Para habilitar la detección de objetos en tiempo real, es esencial instalar y configurar una serie de herramientas de software que proporcionen las capacidades necesarias para procesar y analizar imágenes de manera eficiente. Entre las principales herramientas utilizadas en este proyecto se incluyen:

- **OpenCV:** Una biblioteca de visión por computadora ampliamente utilizada que facilita la captura y el procesamiento de imágenes en tiempo real. OpenCV es fundamental para preprocesar las imágenes y manejar las operaciones básicas de visión por computadora, como la detección de bordes y la transformación de imágenes.
- **PyTorch:** Un marco de aprendizaje profundo que permite construir y entrenar modelos de redes neuronales. PyTorch es conocido por su flexibilidad y facilidad de uso, lo que lo hace ideal para desarrollar modelos personalizados de detección de objetos.
- **TensorFlow:** Otro marco de aprendizaje profundo que es especialmente útil para implementar y optimizar modelos en dispositivos con limitados recursos computacionales. TensorFlow proporciona herramientas avanzadas para la inferencia en tiempo real y es compatible con una amplia gama de hardware.
- **YOLO (You Only Look Once):** Un modelo de detección de objetos que es extremadamente rápido y eficiente, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en tiempo real. YOLO divide la imagen en una cuadrícula y predice simultáneamente las coordenadas de los cuadros delimitadores y las probabilidades de las clases de objetos, permitiendo una detección precisa y rápida.

4.1.2 Costo de fabricación del prototipo

En la siguiente tabla se presenta un detalle completo de todos los componentes del UAV, junto con el costo total para el armado del prototipo. El costo total en dólares americanos corresponde al precio de todos los componentes, considerando Amazon.com y eBay.com como lugares de compra. La columna costo total en Montevideo muestra el precio final estimado de los componentes, incluyendo los impuestos aduaneros de importación correspondientes. En Uruguay, los impuestos de importación representan un 60% del valor de la factura de compra. Cabe señalar que este presupuesto no incluye sistemas de repuesto, como hélices o baterías adicionales.

Componente	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)	Costo Total en Montevideo (USD)
Bobinas de filamento PLA-LW	2	60	120	192
Filamento ePA13-CF	1	140	140	224
Baterías de 6500 mAh	2	100	100	160
Computadora de vuelo Mateksys F405 Wing V2	1	90	90	144
Tubo Pitot para computadora de vuelo	1	60	60	96
Radar de altura para computadora de vuelo	1	80	80	128
GPS para computadora de vuelo	1	50	50	80
Placa distribuidora de energía	1	20	20	32
ESC 4 en 1 50A	1	40	40	64
Motores EMAX	4	35	140	224
Kit de motor T-Motor AM480 600KV, con hélice y ESC de 66A	1	170	170	272
Servos 9G	4	10	40	64
Kit de alambres y conectores para superficies de control	1	30	30	48
Tubos de fibra de carbono según especificaciones de Titan Dynamics	1	110	110	176
Kit de tornillos para fijaciones	1	10	10	16
Juegos de hélices 1045 de fibra de carbono CW y CCW	2 pares	20	40	64
NVIDIA Jetson Nano	1	200	200	320
Raspberry Pi Cam 2	1	10	10	16
Arduino Nano	1	10	10	16
Módulo GPS NEO 6M	1	15	15	24
Módulo SIM 2G/3G/4G SIM 7600G-H	1	25	25	40
Tarjeta de memoria SD 256GB para NVIDIA Jetson Nano	1	30	30	48
Tarjeta de memoria SD 32GB para computadora de vuelo	1	10	10	16
Power Bank Kolke 10,000 mAh	1	35	35	56
Transmisor de video Rush Tank Solo 1.6W	1	60	60	96
Antenas Foxeer FPV Lollipop	1 par	20	20	32
Sistema de telemetría RFD 900X	1	200	200	320
Cámara Foxeer Mix 1080P	1	70	70	112
Control remoto FlySky ST8	1	100	100	160
Pantalla 9" monitor receptor FPV con receptor incorporado	1	100	100	160
Cargador de baterías a 220V, LiPo con balanceador	1	100	100	160
Costo Total			2,365	3,784

Tabla 2: Costos de construcción del dron, incluyendo el costo total en Montevideo con un aumento del 60%

4.1.3 Funcionamiento del sistema

El sistema de detección de incendios forestales funciona de manera integrada, como se puede ver en la figura 31, combinando el hardware y software descritos anteriormente para lograr su objetivo principal. A continuación, se presenta una explicación detallada del funcionamiento del sistema en conjunto:

4.1.3.1 Encendido y Preparación del Sistema

Al encender el U.A.V., se inician dos procesos de arranque distintos:

- **Computadora de Vuelo del Drone:** La computadora de vuelo del dron se enciende y controla todos los componentes del dron para verificar que funcionen correctamente. Se realiza la calibración de los sensores, como el acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, para garantizar la precisión de las mediciones. Cabe mencionar que esta computadora es independiente de la computadora dedicada a la detección de incendios forestales.
- **Computadora de Detección de Incendios Forestales:** Simultáneamente, se inicia el proceso de arranque del sistema operativo en la computadora de detección de incendios forestales. Este proceso incluye la carga de los controladores de hardware necesarios para que el sistema quede en condiciones de realizar detecciones de incendios de manera efectiva.

4.1.3.2 Captura y Procesamiento de Imágenes

- **Vuelo del dron:** El software de control de vuelo guía al dron de forma autónoma o mediante control manual por parte del operador, sobrevolando el área de interés para la detección de incendios forestales. El control de vuelo incluye la estabilización, navegación y mantenimiento de una altitud adecuada para la captura de imágenes claras y precisas.
- **Captura de Imágenes en tiempo real:** La cámara (ver Figura 27), captura imágenes en tiempo real de la superficie terrestre, generando un flujo continuo de datos de imagen. La Raspberry Pi Cam 2 ofrece una resolución de 8 megapíxeles y puede capturar video en alta definición, proporcionando imágenes detalladas y claras necesarias para la detección de incendios.
- **Preprocesamiento de imágenes:** Las imágenes capturadas se preprocesan inmediatamente para mejorar su calidad y eliminar posibles distorsiones o ruido. Este proceso incluye:
 - **Ajuste de brillo y contraste:** Para asegurar que las características de interés sean claramente visibles.

Figura 27: Camara Raspberry PI Cam 2. Fuente: Elaboracion Propia

- Normalización de tamaño: Para asegurar la uniformidad en el procesamiento posterior.
- Eliminación de ruido: Utilizando filtros para reducir el ruido y mejorar la calidad de la imagen.

4.1.3.3 *Detección de Incendios Forestales*

- Ejecución del algoritmo de detección: El algoritmo de detección de incendios forestales se ejecuta sobre las características extraídas de las imágenes, utilizando técnicas de aprendizaje automático o procesamiento de imágenes para identificar la presencia de humo, llamas o patrones característicos de incendios.
- Clasificación de resultados: Los resultados del algoritmo de detección se clasifican en dos categorías: incendio forestal o no incendio forestal. Se aplican umbrales de detección para minimizar falsas alarmas.
- Generación de alertas: Si se detecta un incendio forestal, se genera una alerta que incluye la ubicación geográfica del incendio, la hora de detección y la confianza en la clasificación.

4.1.3.4 *Transmisión y Visualización de Alertas*

- Comunicación entre Arduino y la NVIDIA Jetson Nano: Una vez que se detecta un posible incendio forestal, se envía un 1 lógico al Arduino, que lo recibe como señal de aviso para iniciar el proceso. A continuación, se obtiene la posición GPS actual, la dirección de vuelo en grados, y se arma el SMS con las coordenadas aproximadas del incendio, para luego ser enviado. De esta manera, se logra reducir la carga de trabajo de la NVIDIA Jetson Nano, permitiéndole centrarse principalmente en la detección de incendios.

- Comunicación con la estación base: La alerta generada se transmite a la estación base mediante el envío de un SMS, el cual se genera en la placa Arduino Nano, la que tiene conectado su propio GPS NEO-6M, y el módulo GSM SIM800L, el cual envía las coordenadas del posible incendio. En la figura [28](#), se pueden observar los módulos utilizados y en la figura [30](#) se observa el diagrama de conexión.

Figura 28: Arduino Nano, modulo SIM800L y Modulo GPS NEO-6M. Fuente: Elaboración Propia

Dado que se prevé implementar este sistema en Uruguay, se seleccionó el envío de alertas mediante SMS como medio de comunicación, ya que Uruguay cuenta con una excelente cobertura de red celular como se puede observar en la Figura [29](#). Además, el despliegue nacional de este sistema es más sencillo en comparación con el uso de una red IoT en las zonas de operación y su traslado para cada intervención. Por lo tanto, por su versatilidad, se selecciona la red celular.

Figura 29: Mapa de cobertura de Red celular de Uruguay. Fuente: ANTEL.

Figura 30: Diagrama de conexión de del Arduino Nano con la Nvidia Jetson Nano. Fuente: Elaboración Propia

- Recepción y procesamiento de la alerta: La estación base recibe la alerta y la procesa para extraer la información relevante (ubicación, hora, confianza).
- Visualización de la alerta: La alerta se visualiza en la interfaz de usuario de la estación base, mostrando la ubicación del incendio forestal en un mapa y propor-

cionando información adicional como la hora de detección y la confianza en la clasificación.

Figura 31: Diagrama de Bloques. Fuente: Elaboracion Propia

4.1.3.5 Acciones de Respuesta

- Notificación a las autoridades: En caso de confirmarse un incendio forestal, se notifica a las autoridades competentes para que tomen las medidas de respuesta necesarias.
- Monitoreo continuo del incendio: El drone puede continuar monitoreando el incendio y transmitiendo información en tiempo real para apoyar las labores de extinción.

4.1.3.6 Escalabilidad del sistema

El sistema fue diseñado para ser altamente escalable, permitiendo su implementación en áreas más extensas o su instalación en diferentes tipos de UAVs o drones. La escalabilidad es fundamental para ampliar el alcance del sistema y adaptarse a diversas necesidades operativas. Además, el sistema es independiente del tipo de dron o UAV utilizado, ya sea con hardware y software cerrado o abierto, ya que implementa una solución autónoma con su propia fuente de alimentación, receptor GPS y módulo GSM para enviar mensajes de detección. Esto garantiza un sistema versátil y ágil, que puede instalarse en cualquier dron que soporte un payload de hasta 550 gramos en su interior. Si se instala externamente, el peso permitido aumenta a unos 650 gramos, gracias a la incorporación de una caja exterior impresa en PLA-LW.

Cabe destacar que esta caja contenedora no se detalla en este proyecto, dado que cada caja debe diseñarse específicamente para el modelo particular de dron o UAV donde se va a instalar. En este proyecto, se modificó la bahía de carga desmontable del UAV Buzzard, añadiendo los soportes necesarios para colocar la NVIDIA Jetson Nano junto a sus componentes electrónicos.

4.2 Datasets

El entrenamiento de modelos para la detección de incendios forestales requiere datasets confiables y variados en términos de condiciones ambientales, luminosidad y características visuales. En este contexto, se explorarán diversas fuentes de datos para el entrenamiento de los modelos de detección. Estas fuentes incluyen un dataset de imágenes sintéticas generadas por IA, dada su prometedora capacidad para complementar y ampliar los datasets existentes, aportando mayor riqueza de datos, especialmente en situaciones donde los datasets públicos son escasos o en escenarios de difícil captura de datos.

En este sentido, se propone el uso de dos conjuntos de datos principales: uno compuesto por imágenes reales y otro por imágenes generadas por IA (sintéticas). El conjunto real incluye 1,386 imágenes auténticas de incendios, mientras que el conjunto generado por IA contiene un total de 1,296 imágenes sintéticas. Estas imágenes fueron seleccionadas una por una por el autor, eligiendo aquellas que más se asemejan a la realidad. A continuación, se detallan las características de cada fuente de datos que servirán como base para la construcción de los datasets de entrenamiento, validación y prueba:

- **Imágenes Generadas por IA:** Se generaron 1296 imágenes utilizando la plataforma de IA generativa Imagine.art. Se adquirió una licencia de pago como se puede ver en la Figura 32, para garantizar la propiedad y exclusividad de las imágenes generadas.

Figura 32: Imagine.Art, descripción de Licencia de pago. Fuente: Elaboracion Propia

Estas imágenes fueron generadas para cubrir una amplia variedad de escenarios y condiciones de incendio, proporcionando al modelo una diversidad de ejemplos que le permite generalizar mejor en situaciones reales. La generación de estas imágenes

se realizó utilizando diferentes palabras clave, como "Incendios Forestales", "Incendios de Campo", "Incendios en la Playa", "Incendios vistos desde Drones", "Incendios vistos desde UAV" e "Incendios vistos desde Aeronaves". Una de las características destacadas de esta IA es su capacidad para generar imágenes en alta resolución y aplicar filtros realistas, lo que asegura que las imágenes sean lo más realistas posible.

- **Imágenes Reales Capturadas con Drone:** Se capturaron 447 imágenes reales de incendios forestales utilizando un drone DJI Mini 2 [33](#). Este proceso se llevó a cabo para crear un banco de imágenes lo más similar posible al entorno real en el que el sistema será utilizado.

Figura 33: Drone DJI Mini 2. Fuente: Elaboracion Propia

Estas imágenes fueron capturadas en diferentes momentos del día y bajo diversas condiciones de vuelo (altura y distancia al incendio), proporcionando al conjunto de datos una valiosa fuente de ejemplos reales de incendios forestales. Las imágenes reales se emplearán principalmente para la validación y prueba del modelo, asegurando que su desempeño sea óptimo en condiciones del mundo real. Cabe mencionar que el número de fotos reales capturadas dependió de la disponibilidad de eventos de incendios forestales y las condiciones de seguridad para la operación del drone.

- **Imágenes de Datasets Públicos:** Se incluyeron 857 imágenes de incendios forestales provenientes de datasets públicos [\(29\)](#). Estas imágenes añadieron diversidad

y representatividad al conjunto de datos.

- **Imágenes Proporcionadas por el Servicio de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea Uruguaya:** Se añadieron 82 imágenes proporcionadas por la Fuerza Aérea Uruguaya, capturadas durante operaciones de control, monitoreo y extinción de incendios forestales. Estas imágenes fueron fundamentales para incluir ejemplos reales y representativos de incendios en diversas condiciones.

Todas las fuentes de imágenes fueron esenciales para la construcción de un conjunto de datos robusto y representativo, necesario para entrenar y validar eficazmente el modelo de detección de incendios forestales.

4.2.1 Datasets de entrenamiento

Con base a las distintas fuentes de datos anteriormente mencionadas, se proponen cuatro conjuntos de datos para entrenar y validar el modelo de detección de incendios forestales. Dos de estos conjuntos están compuestos exclusivamente por imágenes reales, mientras que los otros dos son híbridos, combinando fotos reales con imágenes generadas por IA. Además, se aplicaron técnicas de aumentación de imágenes en dos de estos conjuntos para incrementar significativamente la cantidad de datos disponibles para el entrenamiento. A seguir se detallan cada uno de los datasets propuestos y su construcción.

- **Dataset Real (sin aumentación):** Este conjunto de datos incluye 1386 imágenes reales de incendios. Se utilizó tal como fue capturado, sin aplicar técnicas de aumentación. Este dataset se divide en un 70% de imágenes para entrenamiento, un 20% para validación y un 10% para pruebas.
- **Dataset Real (con aumentación):** A partir de las 1386 imágenes reales, se aplicaron técnicas de aumentación, donde se aplicó un recorte aleatorio seguido de un redimensionado de las imágenes a 640x640 píxeles, permitiendo un escalado entre el 80% y el 100% del tamaño original. Además, se implementaron volteos tanto horizontales como verticales, cada uno con una probabilidad del 50%, para diversificar la orientación de los objetos en las imágenes.

Se añadió una rotación aleatoria de hasta ± 30 grados con una probabilidad del 50%, lo que ayuda al modelo a generalizar mejor cuando las imágenes están ligeramente rotadas. También se realizaron ajustes aleatorios de brillo y contraste con una probabilidad del 20%, mejorando la capacidad del modelo para manejar diferentes condiciones de iluminación.

Por último, se aplicó un desenfoque a las imágenes con una probabilidad del 20%, simulando condiciones en las que las imágenes pueden no estar perfectamente enfocadas, lo que incrementó el conjunto a 8316 imágenes. Este dataset aumentado

se divide en un 70% de imágenes para entrenamiento, un 20% para validación y un 10% para pruebas.

- **Dataset Híbrido (sin aumentación):** Este conjunto combina las 1386 imágenes reales con 1296 imágenes generadas por IA, dando un total de 2682 imágenes. Este conjunto se mantuvo sin aumentación, y se utiliza para evaluar la capacidad del modelo de trabajar con datos generados por IA junto con datos reales. Al igual que los anteriores, este dataset se divide en un 70% de imágenes para entrenamiento, un 20% para validación y un 10% para pruebas.
- **Dataset Híbrido (con aumentación):** En este caso, se combinaron las 8316 imágenes reales aumentadas con las 1296 imágenes generadas por IA. Mediante las mismas técnicas de aumentación, las imágenes generadas por IA se incrementaron a 7776, resultando en un dataset total de 16092 imágenes. Este conjunto se divide en un 70% de imágenes para entrenamiento, un 20% para validación y un 10% para pruebas.

Ambos conjuntos de datos se utilizarán para evaluar el rendimiento del modelo en diversos escenarios y condiciones, con el objetivo de determinar el mejor dataset para la detección de incendios forestales. Todos los modelos se probaron con el mismo conjunto de imágenes y videos. Los videos fueron capturados con el dron para verificar su desempeño en situaciones del mundo real.

4.2.2 Etiquetado de Imágenes

Todos los conjuntos de imágenes propuestos pasaron por un proceso de etiquetado para garantizar su compatibilidad en el entrenamiento de los modelos propuestos. Se crearon dos tipos de etiquetas para este proyecto: la primera etiqueta, denominada "Humo", y la segunda, denominada "Fuego".

El dataset final está disponible en el repositorio de Roboflow [\(12\)](#). El etiquetado de imágenes es un proceso crucial tanto para el entrenamiento como para la evaluación del modelo de detección de incendios forestales, ya que asegura que los modelos puedan aprender la ubicación y clase de los objetos en la imagen, y permite evaluar su precisión de manera confiable.

Este proceso se realizó utilizando las plataformas Makesense.io [34](#), y Roboflow [\(12\)](#) que permiten realizar anotaciones precisas de los objetos en las imágenes. Las etiquetas incluyen información sobre la presencia de incendios forestales y humo, que podrían indicar un incendio en desarrollo. Este proceso se aplicó tanto al conjunto de datos de entrenamiento como al de evaluación.

Se mantuvo un enfoque consistente en el etiquetado para garantizar que el modelo recibiera información uniforme y precisa. Esto incluyó la definición clara de las categorías

de etiquetas y la verificación de que todas las imágenes fueran etiquetadas siguiendo los mismos criterios. Al final se realizó una revisión exhaustiva del conjunto de datos etiquetado para identificar y corregir posibles errores. Esto ayudó a asegurar la calidad de los datos y a mejorar la efectividad del modelo durante el entrenamiento.

Figura 34: Etiquetado de imágenes. Fuente: Elaboración Propia

4.2.3 Objetivos del Etiquetado de Evaluación

Una vez etiquetado el conjunto de datos de evaluación, se utilizan estas imágenes para medir el rendimiento del modelo entrenado. Se calculan métricas clave como precisión, sensibilidad y especificidad para evaluar la capacidad del modelo para detectar correctamente incendios forestales. Estos resultados permiten identificar áreas de mejora potenciales y ajustar los parámetros del modelo para optimizar su desempeño.

4.3 Hiperparámetros de entrenamiento

Una vez definidos los cuatro conjunto de datos propuestos, se llevó a cabo el entrenamiento de modelos con base a ellos. Cuatro modelos distintos de la familia YOLOv5 con investigados: YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s y YOLOv5s6. La elección de estos modelos responde a su adecuación para la detección de objetos en tiempo real, especialmente en dispositivos con recursos limitados como la Nvidia Jetson Nano.

YOLOv5n y YOLOv5s fueron seleccionados por ser los modelos más compactos de la familia YOLOv5, lo que los convierte en opciones ideales para tareas que requieren alta eficiencia en tiempo real. Además, se incluyeron las versiones "n6" y "s6", que representan optimizaciones avanzadas de YOLOv5, diseñadas para mejorar la precisión y la robustez en la detección de objetos sin comprometer el rendimiento.

El objetivo de entrenar estos cuatro modelos en los diferentes datasets fue comparar los resultados obtenidos y determinar cuál combinación de modelo y dataset ofrece el

mejor rendimiento, optimizando al máximo las capacidades de la Nvidia Jetson Nano. Esta evaluación es crucial para asegurar que el sistema pueda operar eficientemente en un entorno real, donde la detección rápida y precisa de incendios forestales es esencial.

Cabe destacar que estos entrenamientos se realizaron en una PC equipada con un procesador Intel Core i7-12700K, 40 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB. Los entrenamientos se llevaron a cabo durante 1,000 épocas, con un batch de 32 y un parámetro de `-patience` de 100, lo que resultó en tiempos de entrenamiento de entre 10 y 30 horas, dependiendo del modelo utilizado en cada caso.

4.4 Evaluación de los modelos

Las métricas utilizadas para evaluar los resultados del entrenamiento son un punto clave para evaluar el rendimiento de los modelos de detección de incendios entrenados. Estas métricas permiten medir diferentes aspectos de la capacidad del modelo para identificar correctamente los objetos de interés y minimizar los errores.

Utilizamos las métricas de Precisión, Recall, mAP (Mean Average Precision), Pérdidas (Losses) y F1 Score para evaluar y comparar los modelos propuestos. El F1 Score, generado por YOLO, proporciona una medida equilibrada entre precisión y recall, permitiéndonos evaluar el compromiso entre estos dos aspectos críticos en la detección de incendios.

Además, se analizaron las curvas de entrenamiento y validación para identificar posibles casos de overfitting y asegurar que los modelos generalicen correctamente en diferentes escenarios. Las curvas de confianza también fueron evaluadas para ajustar los umbrales de decisión y optimizar el equilibrio entre precisión y recall.

4.5 Implementación en el U.A.V

4.5.1 Construcción del U.A.V.

La construcción del UAV Buzzard se llevó a cabo siguiendo meticulosamente las instrucciones y especificaciones del manual proporcionado por el fabricante. Además, el proceso se benefició del conocimiento y la experiencia del autor en la construcción de UAVs. Este proceso incluyó varias fases clave, desde la impresión de las piezas hasta el ensamblaje final.

Por motivos de experiencia y seguridad, se imprimieron dos modelos idénticos. El primero se utilizó como el UAV principal, mientras que el segundo se imprimió como respaldo en caso de algún accidente durante los procesos de desarrollo y construcción. Afortunadamente, el segundo modelo no fue necesario utilizarlo, lo que permitió avanzar sin retrasos significativos.

Se debió de realizar una modificación adicional en la bahía de carga para acomodar

Figura 35: Secciones del UAV Buzzard. Fuente: Elaboracion propia a partir del manual se construccion del UAV.

la NVIDIA Jetson Nano junto con su cámara, asegurando así la integración adecuada de estos componentes esenciales para el sistema de detección de incendios.

- **Diseño y Preparación:** La primera etapa consistió en obtener y revisar el diseño 3D del UAV Buzzard. El modelo adquirido a Tytan Dynamics fue evaluado para asegurar que cumpliera con los requisitos del proyecto. Se verificaron las dimensiones, los puntos de montaje y la disposición de los componentes para garantizar una integración adecuada.
- **Impresión 3D:** Las piezas del UAV fueron impresas utilizando una impresora 3D Ender-3 Max Neo con material PLA, PLA-LW y ePA-CF de alta resistencia. El proceso de impresión se llevó a cabo en varias etapas, comenzando con las partes principales del fuselaje y siguiendo con componentes adicionales como las alas y los soportes. Durante esta fase, se prestó especial atención a los detalles de impresión para asegurar que todas las piezas encajaran correctamente. El proceso de impresión duro unas 150 horas aproximadamente por UAV.
- **Ensamblaje de Componentes:** A medida que se completaban las partes impresas, se procedió al ensamblaje del UAV. Los motores se montaron en sus soportes correspondientes, mientras que los servos y sus componentes asociados fueron instalados en las ubicaciones designadas. Las baterías se colocaron con sus respectivos soportes, y el power bank fue desarmado para reducir peso e instalarlo en sus compart-

timentos específicos. Los sensores, junto con la computadora de vuelo, se fijaron en los lugares asignados. La placa NVIDIA Jetson Nano se integró en la bahía de carga, asegurando su correcta conexión con la batería. Esta bahía también alberga la cámara y el módulo GPRS, garantizando una conexión adecuada y funcional para el sistema.

- **Integración de la Cámara y Sistemas de Comunicación:** La cámara Raspberry Pi Cam 2 se conectó al puerto CSI de la NVIDIA Jetson Nano. Para asegurar una integración adecuada y garantizar la captura de imágenes en tiempo real, fue necesario modificar la bahía de carga. Esta modificación permitió la instalación correcta de la cámara. Además, los transmisores de video Rush Tank Solo fueron instalados en la bahía de comunicaciones de las alas del UAV, facilitando así la transmisión de video en tiempo real y asegurando una comunicación fluida entre el dron y la estación de control.
- **Pruebas y Ajustes:** Una vez ensamblado el UAV, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para garantizar el funcionamiento adecuado de todos los sistemas. Estas pruebas incluyeron la verificación de la funcionalidad de los motores, la calibración de los sensores y la evaluación del sistema de transmisión de video. Inicialmente, se realizaron pruebas de vuelo con la bahía de carga vacía y, posteriormente, con la bahía de carga que alojaba la NVIDIA Jetson Nano. Se realizaron ajustes necesarios para optimizar el rendimiento y asegurar que el UAV cumpliera con los requisitos del proyecto.

4.5.2 Integración del sistema de detección al UAV

Para integrar el sistema de detección de incendios al UAV, se llevaron a cabo las siguientes modificaciones y adaptaciones:

- **Instalación de la Batería Exclusiva:** Se instaló una batería exclusiva para alimentar la NVIDIA Jetson Nano dentro del fuselaje del UAV. Esta batería se encuentra ubicada en un compartimento separado para garantizar un suministro de energía constante y adecuado a la placa, sin interferir con el funcionamiento de otros componentes.
- **Modificación de la Bahía de Carga:** La bahía de carga del UAV fue modificada para permitir una integración óptima de los componentes del sistema de detección. Se realizó una adaptación para que la cámara Raspberry Pi Cam 2 pudiera estar orientada tanto hacia adelante como hacia abajo, como se observa en la figura 36 asegurando así un amplio campo de visión para la captura de imágenes en tiempo real.

- Alojamiento de la NVIDIA Jetson Nano: Se adaptó la bahía de carga para acomodar la NVIDIA Jetson Nano, como se observa en la figura 36, asegurando una instalación segura y accesible. Este ajuste incluyó la creación de un espacio específico para la placa, permitiendo una conexión adecuada con la batería y otros componentes del sistema.

Figura 36: Bahía de carga antes y después de las modificaciones. Fuente: Elaboración Propia

- Integración del Módulo SIM 800L y GPS NEO-6M: También se realizaron modificaciones en la bahía de carga para albergar el módulo SIM 800L y el GPS NEO-6M, el cual es responsable de la transmisión de datos y alertas del sistema. Estas adaptaciones garantizaron que el módulo estuviera correctamente montado y conectado para una comunicación eficiente.

5 RESULTADOS

Las subsecciones a continuación exponen los resultados de los modelos propuestos entrenados en cada uno de los datasets construidos: datasets reales con y sin aumentación así como los datasets híbridos con y sin aumentación). A seguir, se presentan una comparación y interpretación de los resultados obtenidos. Al final, se discuten las pruebas en entorno real así como el alcance y limitaciones del sistema.

5.1 Evaluación de los modelos

5.1.1 Discusión de los Datasets Construidos

En este proyecto, se construyeron varios datasets a partir de cuatro fuentes principales: imágenes capturadas por drones, imágenes aéreas obtenidas desde aviones, imágenes de dataset públicos y por último imágenes sintéticas generadas mediante IA. Estas fuentes proporcionan una diversidad de datos clave para entrenar los modelos de detección de incendios forestales.

Aunque las imágenes provenientes de diferentes fuentes comparten similitudes en contenido y temática, las imágenes sintéticas presentan aún diferencias notables en comparación con las imágenes reales, especialmente en aspectos como la textura y la naturalidad de los escenarios. Sin embargo, estas imágenes generadas por IA han demostrado ser valiosas para complementar los datasets reales, especialmente en casos donde la captura de datos es limitada, y en donde se busca tener la mayor diversificación de escenarios posibles para poder tener el modelo más robusto posible.

El dataset resultante, que integra estas diversas fuentes de imágenes, se ha puesto a disposición en la plataforma de acceso abierto Roboflow, en el siguiente acceso: [??](#). Esto constituye una importante contribución a la comunidad científica y tecnológica, facilitando a otros investigadores y desarrolladores el entrenamiento y evaluación de sus propios modelos de detección de incendios forestales.

5.1.2 Resultados del dataset Real no aumentado

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras entrenar los modelos YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s y YOLOv5s6, utilizando el dataset real no aumentado. Este dataset, compuesto por imágenes reales capturadas en diferentes condiciones, fue empleado para evaluar la capacidad del modelo en la detección de incendios forestales sin la aplicación de técnicas de aumentación.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Modelo	Precisión	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Box Loss
YOLOv5n	0.786490	0.702290	0.696410	0.310220	0.056728
YOLOv5n6	0.793000	0.720470	0.729490	0.313290	0.044101
YOLOv5s	0.813110	0.718690	0.709570	0.312170	0.052995
YOLOv5s6	0.813250	0.707340	0.704460	0.308920	0.037963

Tabla 3: Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Real no aumentado

El entrenamiento de cada modelo mostró diferencias en su rendimiento. El modelo YOLOv5s6 alcanzó la mayor precisión con un 81.33%, lo que sugiere que es el más efectivo en la correcta identificación de incendios en la mayoría de las imágenes. El modelo YOLOv5n6 obtuvo el mejor resultado en recall, mAP@0.5, y mAP@0.5:0.95, lo que indica una buena capacidad para detectar y localizar incendios incluso en condiciones más exigentes. En cuanto a la pérdida, YOLOv5s6 tuvo el menor valor, lo que refleja una mayor precisión en la localización de los incendios.

En conclusión, el mejor modelo para el dataset real no aumentado es YOLOv5n6, como se observa en la figura 37, debido a su equilibrio en el rendimiento general, destacándose en las métricas de recall, mAP@0.5, y mAP@0.5:0.95. El mAP permite integrar ambas métricas (precisión y recall) a lo largo de diferentes umbrales, evaluando no solo si un objeto fue detectado, sino también si fue localizado correctamente. Además, el mAP es más resistente al desequilibrio de clases, lo que lo convierte en una métrica más integral y confiable para evaluar el rendimiento general de los modelos de detección.

Figura 37: Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n6 con base el dataset real no aumentado. Fuente: Elaboración Propia

5.1.3 Resultados del dataset Real aumentado

Se realizó un entrenamiento similar con el dataset real aumentado, donde las imágenes fueron multiplicadas cinco veces mediante técnicas de aumentación. La Tabla 4 demuestra los resultados obtenidos:

Modelo	Precisión	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Box Loss
YOLOv5n	0.756930	0.672680	0.670800	0.294180	0.062370
YOLOv5n6	0.733490	0.684870	0.669710	0.289830	0.051225
YOLOv5s	0.753300	0.670360	0.680800	0.287830	0.085911
YOLOv5s6	0.798450	0.710320	0.685670	0.301230	0.039870

Tabla 4: Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Real aumentado

El análisis muestra que el modelo YOLOv5s6 es el más destacado en todas las métricas clave, incluyendo precisión, recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, y Box Loss. Esto indica que YOLOv5s6 tiene un rendimiento superior en la identificación y localización de incendios en imágenes aumentadas, lo que lo convierte en el modelo más robusto y efectivo para el dataset real aumentado, como se observa en la figura 38.

Figura 38: Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n6 con base el dataset real aumentado. Fuente: Elaboración Propia

5.1.4 Resultados del dataset Híbrido no aumentado

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras entrenar los modelos YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s y YOLOv5s6 utilizando el dataset híbrido no aumentado. Este dataset, que combina imágenes reales y generadas por inteligencia artificial en diversas condiciones, fue empleado para evaluar la capacidad de los modelos en la detección de incendios forestales sin la aplicación de técnicas de aumentación. Los entrenamientos se llevaron a cabo en las mismas condiciones que los entrenamientos del dataset real

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5:

Modelo	Precisión	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Box Loss
YOLOv5n	0.77394	0.62690	0.69852	0.28426	0.092927
YOLOv5n6	0.67358	0.60156	0.62122	0.26830	0.074508
YOLOv5s	0.71916	0.66409	0.66675	0.27300	0.092040
YOLOv5s6	0.72731	0.57787	0.61312	0.28255	0.071631

Tabla 5: Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Híbrido no aumentado.

El entrenamiento de cada modelo mostró diferencias en su rendimiento, destacándose en diversas métricas:

- El modelo YOLOv5n alcanzó la mayor precisión con un **77.39%**, lo que sugiere que es el más efectivo en la correcta identificación de incendios en la mayoría de las imágenes.

- El modelo YOLOv5n también obtuvo el mejor resultado en mAP@0.5 (**69.85%**) y mAP@0.5:0.95 (**28.43%**), lo que indica una buena capacidad para detectar incendios con un umbral de confianza del 50%.
- El modelo YOLOv5s tuvo un balance razonable entre precisión y recall, mostrando un rendimiento consistente, alcanzando el mejor valor de **66.41%** en recall.
- En cuanto a la pérdida de caja (Box Loss), YOLOv5s6 tuvo el menor valor (**0.0716**), lo que refleja una mayor precisión en la localización de los incendios.

En conclusión, aunque el modelo YOLOv5n se destacó por alcanzar una mayor precisión y un mAP@0.5 superior, el modelo YOLOv5s6 mostró una menor pérdida de caja, lo que lo hace útil en aplicaciones donde la precisión en la localización de incendios es crucial. Sin embargo, en este entrenamiento, el modelo YOLOv5n demostró ser mucho más robusto para evaluar el rendimiento general de los modelos. Los resultados generales del modelo YOLOv5s6 se pueden observar en la figura [39](#).

Figura 39: Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n con base el dataset híbrido no aumentado. Fuente: Elaboración Propia

5.1.5 Resultados del dataset Híbrido aumentado

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras entrenar los modelos YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s y YOLOv5s6 utilizando el dataset híbrido aumentado. Este dataset, que combina imágenes reales y generadas por inteligencia artificial, fue ampliado mediante técnicas de aumentación para evaluar la capacidad de los modelos en la detección de incendios forestales en condiciones más variadas. Los entrenamientos se llevaron a cabo bajo las mismas condiciones que los entrenamientos anteriores, permitiendo una comparación directa.

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 6:

Modelo	Precisión	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Box Loss
YOLOv5n	0.68531	0.62640	0.65412	0.26674	0.08394
YOLOv5n6	0.68410	0.60391	0.65671	0.26810	0.07845
YOLOv5s	0.70023	0.64732	0.66850	0.27390	0.07389
YOLOv5s6	0.70345	0.63011	0.67212	0.28145	0.07162

Tabla 6: Comparación de métricas de los modelos entrenados con el dataset Híbrido aumentado

El análisis de los resultados muestra variaciones en el rendimiento de cada modelo:

- El modelo YOLOv5s6 alcanzó la mayor precisión con un **70.34%**, destacándose como el más eficiente en la identificación correcta de incendios en la mayoría de las imágenes.
- El modelo YOLOv5s6 también logró el mejor resultado en mAP@0.5 (**67.21%**) y mAP@0.5:0.95 (**28.15%**), indicando su capacidad para detectar incendios con una mayor precisión, incluso en escenarios más complejos.
- El modelo YOLOv5s tuvo el mejor valor de recall con un **64.73%**, mostrando un equilibrio razonable entre precisión y capacidad de detección.
- En cuanto a la pérdida de caja (Box Loss), el modelo YOLOv5s6 nuevamente destacó con el menor valor (**0.0716**), lo que sugiere una mayor precisión en la localización de incendios.

En conclusión, el modelo YOLOv5s6 no solo destacó en términos de precisión y mAP, sino que también mostró la menor pérdida de caja, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones donde es crucial una detección y localización precisa de incendios. En la figura 40, se pueden observar los resultados generales del modelo YOLOv5s6.

5.2 Comparación de resultados

En este capítulo se presenta un análisis comparativo de los resultados obtenidos tras entrenar los modelos YOLOv5n, YOLOv5n6, YOLOv5s, y YOLOv5s6 utilizando diferentes datasets (Real no aumentado, Real aumentado, Híbrido no aumentado, e Híbrido aumentado). Este análisis tiene como objetivo identificar cuál combinación de modelo y dataset ofrece el mejor rendimiento en la tarea de detección de incendios forestales.

5.2.1 Comparación General de Modelos

A lo largo de los experimentos, cada modelo mostró fortalezas y debilidades en diferentes escenarios. Los resultados obtenidos en cada uno de los datasets permiten hacer las siguientes observaciones generales:

Figura 40: Gráficos de entrenamiento y validación del YOLOv5n6 con base el dataset híbrido aumentado. Fuente: Elaboración Propia

- Precisión:** En términos de precisión, el modelo YOLOv5s6 se destacó en casi todos los escenarios, logrando los valores más altos tanto en el dataset Real aumentado (81.33%) como en el dataset Híbrido aumentado (70.34%). Esto sugiere que este modelo tiene la mejor capacidad para identificar correctamente los incendios en la mayoría de las imágenes, independientemente de si el dataset ha sido aumentado o no.
- Recall:** El modelo YOLOv5n6 demostró un excelente rendimiento en términos de recall en el dataset Real no aumentado (72.04%), lo que indica que este modelo es eficaz para detectar incendios en diversas condiciones sin la necesidad de aumentación. Sin embargo, en los datasets aumentados, el modelo YOLOv5s mostró un recall ligeramente superior (64.73%) en el dataset Híbrido aumentado, lo que sugiere que el modelo YOLOv5s es robusto en escenarios donde se espera una mayor variabilidad en los datos.
- mAP (Mean Average Precision):** El modelo YOLOv5n6 obtuvo los mejores resultados en mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95 en el dataset Real no aumentado (72.95% y 31.32%, respectivamente). No obstante, en los datasets aumentados, el modelo YOLOv5s6 sobresalió con un mAP@0.5 de 67.21% en el dataset Híbrido aumentado, lo que refuerza su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones y tipos de datos.
- Box Loss:** La pérdida de caja es un indicador clave de la precisión en la localización de los incendios. En este aspecto, el modelo YOLOv5s6 tuvo consistentemente el

menor valor de Box Loss en todos los datasets, alcanzando su mínimo en el dataset Real no aumentado (0.0379). Esto confirma que YOLOv5s6 no solo es efectivo en la detección de incendios, sino también en su localización precisa dentro de las imágenes.

5.2.2 Mejores Modelos por Dataset

A continuación, se mencionan los mejores modelos obtenidos en cada uno de los datasets evaluados:

- **Dataset Real no aumentado:** El modelo YOLOv5n6 fue el más destacado en este dataset, logrando un mAP@0.5 de 72.95%, un mAP@0.5:0.95 de 31.32%, y un recall de 72.04%, siendo el más robusto en la detección y localización de incendios en diversas condiciones.
- **Dataset Real aumentado:** En este dataset, el modelo YOLOv5s6 sobresalió, alcanzando la mayor precisión (81.33%) y los mejores valores de Box Loss (0.0379), lo que lo convierte en el más eficaz para identificar y localizar incendios en imágenes aumentadas.
- **Dataset Híbrido no aumentado:** El modelo YOLOv5n fue el más eficaz en este caso, logrando la mayor precisión (77.39%) y los mejores valores de mAP@0.5 (69.85%) y mAP@0.5:0.95 (28.43%).
- **Dataset Híbrido aumentado:** Nuevamente, el modelo YOLOv5s6 se destacó con una precisión de 70.34%, un mAP@0.5 de 67.21%, y una Box Loss de 0.0716, mostrando su robustez en escenarios más complejos y variados.

Dataset	Modelo	Precisión	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5: 0.95	Box Loss
Real no aumentado	YOLOv5n6	0.793000	0.720470	0.729490	0.313290	0.044101
Real aumentado	YOLOv5s6	0.813250	0.707340	0.704460	0.308920	0.037963
Híbrido no aumentado	YOLOv5n	0.77394	0.62690	0.69852	0.28426	0.092927
Híbrido aumentado	YOLOv5s6	0.70345	0.63011	0.67212	0.28145	0.07162

Tabla 7: Comparación de los mejores modelos y sus resultados en cada dataset

Entre todos los modelos evaluados, el **YOLOv5n6 entrenado con el dataset real no aumentado** se destaca como el mejor para la detección de incendios en tiempo real utilizando UAVs con vuelo autónomo. Este modelo mostró un rendimiento superior en términos de recall y mAP@0.5, lo que asegura una alta capacidad para detectar incendios en diversas condiciones y una precisión confiable en la localización.

El uso del dataset real no aumentado mantiene las características reales de los incendios sin alteraciones, lo cual favorece la capacidad del modelo para generalizar en escenarios reales. Por lo tanto, esta combinación de modelo y dataset se recomienda para aplicaciones de detección de incendios forestales en UAVs, donde la precisión, el recall y la robustez en la detección son esenciales para el éxito de las operaciones.

5.3 Pruebas en Entorno Real

5.3.1 Pruebas con videos del UAV

Para evaluar el rendimiento del modelo en condiciones reales, se utilizaron videos capturados por un dron sobrevolando áreas de interés. Los resultados mostraron que el modelo es capaz de detectar incendios de manera efectiva en tiempo real, con un desempeño satisfactorio incluso en condiciones de movimiento y variaciones de ángulo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos visuales de estas pruebas:

Figura 41: Prueba Real 1. Fuente: Autoria Propia

Figura 42: Prueba Real 2. Fuente: Autoria Propia

Figura 43: Prueba Real 3. Fuente: Autoria Propia

Figura 44: Prueba Real 4. Fuente: Autoria Propia

5.4 Alcance y limitaciones

El proyecto logró desarrollar y entrenar un modelo de detección de incendios utilizando YOLOv5s6, evaluando su desempeño en condiciones simuladas y reales. Se alcanzó una precisión significativa, demostrando la viabilidad del enfoque. Sus limitaciones incluyen la dependencia de un dataset suficientemente diverso y representativo. Además, las condiciones de iluminación y clima pueden afectar la precisión del modelo.

El modelo actual está optimizado para ejecutarse en una NVIDIA Jetson Nano. Sin embargo, el uso de una plataforma embebida con mayor poder computacional podría permitir la implementación de modelos más avanzados y complejos, como YOLOv8 o EfficientDet, que requieren más recursos de computación. Sin embargo, en este escenario el costo beneficio en relación a costo de la solución frente a los gastos en desempeño deberían ser evaluados cuidadosamente.

El UAV utilizado en este proyecto también presenta diversas limitaciones que pueden afectar su rendimiento y efectividad en la detección de incendios forestales. Entre las principales limitaciones se encuentran las condiciones ambientales, como visibilidad reducida, iluminación variable y condiciones climáticas extremas, que pueden afectar la captura de imágenes y la estabilidad del dron. La autonomía limitada del dron restringe el área que puede cubrir durante una operación, mientras que la precisión del sensor GPS es crucial para determinar la ubicación exacta de los incendios detectados.

Además, el hardware y software del sistema tienen limitaciones inherentes, como la capacidad de procesamiento del dron y del sistema de computación en tierra, lo que puede limitar la velocidad de procesamiento de imágenes y la complejidad de los algoritmos de detección. Factores humanos, como la habilidad del piloto y la correcta interpretación de los resultados, también juegan un papel fundamental en la eficacia de las operaciones.

Finalmente, se deben considerar aspectos legales y regulatorios. La operación de drones está sujeta a regulaciones específicas, como las establecidas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) en Uruguay, que incluyen restricciones de altitud y visibilidad. Además, la captura y procesamiento de imágenes deben cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos, garantizando la confidencialidad de la información personal según la Ley N° 18.331.

6 CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones del proyecto

El proyecto de detección de incendios forestales mediante inteligencia artificial, instalado en un UAV, ha demostrado ser una solución viable y funcional. La selección del modelo de IA se realizó teniendo en cuenta la necesidad de operar en tiempo real, incluso si esto implicaba la posibilidad de algunos falsos positivos. La detección se centra en incendios o posibles incendios cercanos al dron, que sigue una ruta de vuelo preestablecida. En este contexto, el desempeño del modelo es aceptable, aunque se reconoce que existe un potencial significativo para mejorar.

En comparación con otros métodos de detección de incendios, como los basados en reglas, el análisis de imágenes tradicionales o la vigilancia activa por personas, el enfoque basado en YOLOv5 mostró superioridad en términos de precisión y adaptabilidad a diferentes condiciones. Sin embargo, es importante señalar que modelos más avanzados, como YOLOv8 o EfficientDet, podrían ofrecer aún mejores resultados, aunque requieren más recursos computacionales. Además, un dataset ampliado y diversificado, con más imágenes capturadas en diferentes condiciones de iluminación y clima, podría mejorar aún más la robustez y la generalización del modelo, reduciendo falsos positivos y negativos.

En conclusión, el modelo YOLOv5n6 entrenado con el dataset real no aumentado se destaca como la mejor opción para aplicaciones de detección de incendios forestales en UAVs con vuelo autónomo o con rutas preestablecidas, especialmente cuando se dispone de hardware con características limitadas, como la NVIDIA Jetson Nano. Este modelo ofrece un excelente balance entre recall y mAP@0.5, logrando una detección precisa de incendios y un alto rendimiento en términos de localización y cobertura en diversas condiciones. Además, su enfoque en la detección temprana de incendios ha demostrado ser eficaz, permitiendo al sistema responder rápidamente ante las primeras señales de peligro y optimizando el uso de recursos en dispositivos de bajo consumo.

6.2 Recomendaciones para Trabajos Futuros

- **Implementación en UAVs más Grandes:** Explorar el uso de UAVs con mayores capacidades de carga y procesamiento. UAVs más grandes pueden alojar hardware más potente, permitiendo la implementación de modelos de IA más avanzados, como YOLOv8 o EfficientDet, que requieren más recursos pero ofrecen mayor precisión y rendimiento.
- **Mejora del Dataset:** Ampliar y diversificar el dataset con más imágenes capturadas en diferentes condiciones de iluminación y clima. Un dataset más representativo puede mejorar la robustez y la generalización del modelo, reduciendo los falsos positivos y negativos.
- **Optimización del Modelo de IA:** Continuar optimizando el modelo actual para mejorar su eficiencia y precisión en tiempo real. Esto incluye explorar técnicas de compresión de modelos y optimización de inferencia para dispositivos con capacidades limitadas, como la NVIDIA Jetson Nano.
- **Integración de Sensores Adicionales:** Integrar sensores adicionales, como cámaras térmicas o infrarrojas, para complementar la detección visual de incendios. Además, integrar telémetros láser para que, al detectar el incendio, se puedan obtener las coordenadas precisas del mismo. Estos sensores pueden proporcionar información crítica en condiciones de baja visibilidad o durante la noche.
- **Desarrollo de Algoritmos de Fusión de Datos:** Desarrollar algoritmos que fusionen datos de múltiples fuentes (visuales, térmicos, infrarrojos) para mejorar la precisión y la confiabilidad de la detección de incendios. La fusión de datos puede ayudar a minimizar los falsos positivos y negativos al proporcionar una visión más completa del entorno.
- **Actualización y Mantenimiento del Software:** Implementar un plan de mantenimiento y actualización del software del UAV y del sistema de detección de incendios. Esto incluye la incorporación de mejoras basadas en nuevos desarrollos en el campo de la inteligencia artificial y la tecnología de drones.
- Estas recomendaciones servirán para mejorar aún más el rendimiento del sistema de detección de incendios en UAVs, asegurando su eficacia en operaciones reales y su adaptabilidad a nuevas tecnologías y desafíos futuros.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [0] Deteccion de imagenes mediante inteligencia artificial. Imagen descargada de la página web.
- [2] ArduPilot Development Team (2024). Ardupilot copter documentation. Accessed: 2024-09-5.
- [3] Bailon-Ruiz, R., Bit-Monnot, A., and Lacroix, S. (2022). Real-time wildfire monitoring with a fleet of uavs. *Robotics and Autonomous Systems*, 152:104071.
- [Borunda] Borunda, A. ¿cuál es la relación entre los incendios forestales y el cambio climático? ¿Cuál es la relación entre los incendios forestales y el cambio climático?
- [5] Bushnaq, O. M., Chaaban, A., and Al-Naffouri, T. Y. (2021). The role of uav-iot networks in future wildfire detection. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(23):16984–16999.
- [de Bomberos] de Bomberos, D. N. Causas por acciones humanas. Factores humanos en los incendios.
- [DE DRONES et al.] DE DRONES, M., CAMARGO, K. J. O., and CASTRO, L. F. C. Prototipo de un sistema de monitoreo para detección de incendios en áreas protegidas del departamento de santander con la generación de alertas en tiempo real por.
- [8] de Emergencias, S. N. (2020). Plan de prevención, detección y combate de incendios forestales. visited on 2024-09-01.
- [de Emergencias de Uruguay] de Emergencias de Uruguay, S. N. Nivel de riesgo de incendio para uruguay en la temporada 2023-2024.
- [10] de los Santos, E. Deteccion por ventana. Imagen de elaboración Propia.
- [11] de los Santos, E. Ejemplo de una red neuronal. Imagen de elaboración Propia.
- [12] de los Santos, P. (2024). Deteccion de incendios- pria dataset. <https://universe.roboflow.com/priaeduardo-de-los-santos/deteccion-de-incendios-pria>. visited on 2024-08-1.

- [de Uruguay] de Uruguay, G. Plan general de acción para la prevención, alerta y respuesta a los incendios forestales. PLAN GENERAL DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, ALERTA Y RESPUESTA A LOS INCENDIOS FORESTALES.
- [Diaria] Diaria, D. L. Factores humanos. Factores humanos en los incendios.
- [15] Fernández Cordeiro, L. (2019). Desarrollo de dataset personalizado para entrenamiento de yolo como sistema de detección de objetos en tiempo real, para entorno con brazo robot.
- [Forestal] Forestal, D. Camara de deteccion temprana. Camara de deteccion temprana.
- [Galoppo] Galoppo, J. M. Inteligencia artificial y la potencialidad de las ide para la visualización de la propagación de incendios forestales activos en la provincia de córdoba.
- [18] Gambín Martínez, J. A. et al. (2023). Uso de drones para el control y extinción de incendios forestales.
- [Gonzalez] Gonzalez, L. Matriz de confusion. Imagen descargada de la página web.
- [20] González, P. (2017). Impacto de los incendios forestales en suelo, agua, vegetación y fauna. In *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, volume 1, pages 3–8.
- [21] Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- [22] Géron, A. (2019). *Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras TensorFlow*. y O'Reilly Media, Inc, 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
- [23] Ionescu, C. (2023). *Detección de incendios forestales por vía aérea con tecnología de visión artificial y aprendizaje automático*. PhD thesis, Universitat Politècnica de València.
- [JBAGNATO] JBAGNATO. Arquitectura de redes neuronales. Imagen descargada de la página web.
- [Meteored] Meteored. Representacion de pirocúmulos o las nubes flammagenitus. Imagen descargada de la página web.
- [nvidia] nvidia. jetpack-sdk-4.6. jetpack sdk 4.6.
- [27] para la Prevención de Incendios Forestales, A. (2020). Clasificación de los incendios forestales. Imagen descargada de la página web.
- [PONCE] PONCE, J. Funcion de activacion. Imagen descargada de la página web.

- [29] Rehman, A. (2022). dataset1 dataset. <https://universe.roboflow.com/abdul-rehman-35mfy/dataset1-g33qf>, visited on 2024-09-01.
- [30] Richter, S. R., Vineet, V., Roth, S., and Koltun, V. (2016). Playing for data: Ground truth from computer games.
- [31] Rozada Raneros, S. et al. (2021). Estudio de la arquitectura yolo para la detección de objetos mediante deep learning.
- [SINAE] SINAE. Balance 23-24. Balance temporada 23-24.
- [titandynamic] titandynamic. Titan dynamics uav buzzard. Titan Dynamics UAV Buzzard.
- [34] Touma, D., Stevenson, S., Swain, D. L., Singh, D., Kalashnikov, D. A., and Huang, X. (2022). Climate change increases risk of extreme rainfall following wildfire in the western united states. *Science Advances*, 8(13):eabm0320.
- [35] ultralytics. Nivel de riesgo de incendio para uruguay en la temporada 2023-2024. Versiones de yolo.
- [36] ultralytics. ultralytics. Informacion Consultada sobre el entrenamiento de Yolov5s.
- [37] Valls Jiménez, T. M. (2023). Evaluación de rendimiento de yolov5 y algoritmos de seguimiento en una jetson nano 2gb.
- [y Ankit Sachan] y Ankit Sachan, K. S. Deteccion de imagenes mediante inteligencia artificial. Imagen descargada de la página web.

7 ANEXOS

7.1 Otros tipos de arquitectura para detección de objetos

7.1.1 Sistemas de ventana deslizante

Uno de los métodos utilizados para detectar objetos, es tomar una CNN que había sido entrenada para clasificación y a continuación, dividir la imagen en una malla, en la cual se va desplazando un rectángulo de una dimensión determinada para poder ir detectando la posición del objeto en la imagen. El resultado es que cada vez que se desplaza la ventana a través de la imagen, se va detectando partes del objeto en dicha ventana. Como resultado, tenemos que se va detectando la posición del objeto simplemente desplazando la ventana y viendo si en esa región que delimita dicha ventana, está presente una parte del objeto o no.

Figura 45: Deteccion de objetos por medio de ventana deslizante

Esta es una técnica muy robusta pero que implica la detección del mismo objeto múltiples veces en distintas posiciones y por ello, se hace necesario un procesamiento posterior de las cajas de contorno que no son necesarias. Esto es lo que se conoce como modelos de partes deformables (DPM)

7.1.2 Redes neuronales convolucionales basadas en regiones (R-CNN)

Las Redes neuronales convolucionales basadas en regiones (R-CNN), resuelven el problema de la detección de imágenes utilizando un algoritmo de propuesta de objetos llamado Búsqueda selectiva lo que reduce la cantidad de cuadros delimitadores que se envían al clasificador a cerca de 2000 propuestas de región. La búsqueda selectiva utiliza señales locales como textura, intensidad, color y/o una medida del interior, etc. para generar todas las ubicaciones posibles del objeto. Ahora, podemos enviar estos cuadros al clasificador basado en CNN, la parte completamente conectada de CNN toma una entrada de tamaño fijo, por lo que las imágenes son redimensionadas (sin preservar la relación de aspecto) todos los cuadros generados a un tamaño fijo (224×224 para VGG) y los alimentamos a la parte de CNN. Por tanto, hay 3 partes importantes de R-CNN:

- Ejecuta la búsqueda selectiva para generar objetos probables.
- Envió de estos parches a CNN, seguido de SVM (máquina de vectores de soporte) para predecir la clase de cada parche.
- Optimice los parches entrenando la regresión del cuadro delimitador por separado.

Figura 46: Representación del procesamiento de imagen por un R-CNN. Fuente:

(y Ankit Sachan)

Para evitar el solapamiento del mismo objeto en diversas áreas se utiliza el concepto de IoU ó “Intersection over Union”.

El IoU en conjunto con “Non-Máximo-Suppression” ayudan a seleccionar las áreas del objeto que queremos localizar.

NMS: nos permite quedarnos de entre muchas cajas que detectaron al mismo objeto y se superponen, con la que mejor se ajusta al resultado. Nos quedamos con la mejor y eliminamos al resto.

Figura 47: Selección de NMS, para ajustar el resultado

(JBAGNATO)

7.1.3 Single Shot Detector (SSD)

La arquitectura que posee este detector en su red neuronal convolucional es de tipo piramidal, lo que le permite obtener la detección de objetos grandes y pequeños. Concretamente utiliza múltiples capas de detección, con lo que consigue múltiples mapas de características, cada mapa para una escala diferente. La red neuronal convolucional va reduciendo la dimensión espacial gradualmente, y con ello, la resolución de los mapas también disminuye, los mapas de menor resolución se utilizan para la detección de objetos de mayor escala, mientras que los de mayor resolución se usan para los objetos pequeños. La arquitectura de la red de SSD, es la que podemos observar en la siguiente figura, donde usa la red VGG16 para extraer características y mediante capas de convolución va realizando detecciones.

Las predicciones se componen de un cuadro delimitador y de $N+1$ puntuaciones de clase, siendo N el número de clases que puede detectar, más una que no se corresponde a ningún objeto. Además, SSD no utiliza la propuesta de región como pasaba en el caso de R-CNN, sino que va obteniendo las puntuaciones y ubicaciones mediante pequeños filtros de convolución. Después de VGG16, se agregan 6 capas más, en las que 5 de ellas serán para la detección de objetos. Con estos mapas de características múltiples se logra una gran mejora de la precisión. Este modelo consigue una mejora sustancial de la velocidad, con lo que se puede emplear en la detección de objetos en tiempo real.

Figura 48: Arquitectura de la red SSD
(JBAGNATO)

7.1.4 RetinaNet

RetinaNet es un modelo de detección de objetos que funciona bien tanto para objetos pequeños como para objetos de gran tamaño. Este modelo surge de la mezcla de dos mejoras principales sobre detectores de una única etapa y son la red piramidal de características (FPN, Feature Pyramid Network) y la pérdida focal. La pérdida focal, es una mejora sobre la pérdida de entropía cruzada y se introduce con el fin de terminar con el problema del desequilibrio de las clases con modelos de detección de objetos de una única etapa. Este tipo de pérdida reduce el impacto que tienen los valores que predijo correctamente la red, centrándose así en los casos en los que predijo una clase incorrecta.

Feature Pyramid Network (FPN) surge debido al problema que es detectar objetos en diferentes escalas. Una primera aproximación sería tomar una imagen a diferentes escalas y de cada una de ellas, obtener su mapa de características, lo que se conoce como una pirámide de imágenes.

Figura 49: Arquitectura de RetinaNet
(JBAGNATO)

Al observar la arquitectura de RetinaNet de izquierda a derecha lo primero que nos encontramos es el camino ascendente, que es la red troncal que calcula los mapas de características en distintas escalas. A la derecha tenemos el camino descendente con sus conexiones laterales, donde se van tomando muestras de los mapas de características que son más gruesos espacialmente de los niveles superiores de la pirámide, mientras

que las conexiones laterales fusionan las capas de arriba abajo y viceversa con el mismo tamaño espacial. Después más a la derecha, encontramos la red de clasificación, que predice la probabilidad de que el objeto esté o no en una posición espacial dada. Por último, encontramos la red de regresión, que devuelve el desplazamiento de los cuadros delimitadores en la predicción, respecto a los Ground Truth.

7.1.5 Faster R-CNN

Faster R-CNN es una mejora de Fast R-CNN, la parte más lenta de Fast RCNN es la búsqueda selectiva o los cuadros de borde. Faster RCNN reemplaza la búsqueda selectiva con una red convolucional muy pequeña llamada Red de Propuestas Regionales (Region Proposal Network) para generar regiones de interés.

Figura 50: Arquitectura de Faster R-CNN

(JBAGNATO)

Faster R-CNN introduce la idea de los cuadros de anclaje. En cada ubicación, el documento original utiliza 3 tipos de cuadros de anclaje para escala 128x 128, 256x256 y 512x512. De manera similar, para la relación de aspecto, utiliza tres relaciones de aspecto 1:1, 2:1 y 1:2 . Entonces, en total en cada ubicación, tenemos 9 cuadros en los que RPN predice la probabilidad de que sea fondo o primer plano. Aplicamos la regresión de cuadros delimitadores para mejorar los cuadros de anclaje en cada ubicación. Entonces, RPN proporciona cuadros delimitadores de varios tamaños con las probabilidades correspondientes de cada clase. Faster-RCNN es 10 veces más rápido que Fast-RCNN con una precisión similar de conjuntos de datos como VOC-2007. Por eso Faster-RCNN ha sido

uno de los algoritmos de detección de objetos más precisos. A continuación, se muestra una rápida comparación entre varias versiones de RCNN.

	R-CNN	Fast R-CNN	Faster R-CNN
Test Time per Image	50 Seconds	2 Seconds	0.2 Seconds
Speed Up	1x	25x	250x

Figura 51: Comparación de velocidad de detección con otras arquitecturas

[\(JBAGNATO\)](#)

7.2 Código del sistema

Los distintos códigos utilizados durante este proyecto están disponibles públicamente en el siguiente:

[Acceso a los Códigos, Datasets y a los resultados obtenidos en Mega](#)

7.3 Resultados y Dataset utilizado

Los distintos datasets utilizados y los resultados obtenidos durante este proyecto están disponibles públicamente en el siguiente:

[Acceso a los Códigos, Datasets y a los resultados obtenidos en Mega](#)

Además, el dataset híbrido aumentado quedará disponible en la plataforma Roboflow, con el objetivo de contribuir a la comunidad científica y apoyar a futuros investigadores.

[Dataset disponible en Roboflow](#)